

Inhaltsverzeichnis der Tafeln

Tafel 1 – Macharten (Fotos: Nicolas Joray)	S. 1
• Tafel 1.1: Scheibengedrehte und handgeformte Feinkeramik	S. 1
• Tafel 1.2: Handgeformte Grobkeramik	S. 2
Tafel 2 – Typologie latènezeitliche Keramik (Zeichnungen: Sophia Joray)	S. 3
• Tafel 2.1: Feinkeramik (Hoch- und Breitformen)	S. 3
• Tafel 2.2: Grobkeramik – Hochformen	S. 4
• Tafel 2.3: Grobkeramik – Breitformen 1	S. 5
• Tafel 2.4: Grobkeramik – Breitformen 2	S. 6
• Tafel 2.5: Grobkeramik – Breitformen 3	S. 7
Tafel 3 – Latènezeitliche Keramik (nach Strukturen) (Zeichnungen: Sophia Joray)	S. 8
• Tafel 3.1: Struktur 2, 85, 202	S. 8
• Tafel 3.2: Struktur 208-209, 222, 224, 233 (Verfüllung)	S. 10
• Tafel 3.3: Struktur 233 (Deponierung Stapel 1 und 2)	S. 12
• Tafel 3.4: Struktur 233 (Deponierung Stapel 3)	S. 14
• Tafel 3.5: Struktur 234, 236 und 255	S. 16
• Tafel 3.6: Struktur 256-257 und 257	S. 18
• Tafel 3.7: Struktur 257	S. 20
• Tafel 3.8: Struktur 261, 262, 266, 275, 276, 287, 292, 293, 294, 299 und 360	S. 22
Tafel 4 – Metallfunde (nach Strukturen) (Fotos: OCC-SAP)	S. 25
• Tafel 4.1: Struktur 1, 2.1 und 202	S. 25
• Tafel 4.2: Struktur 4, 219, 233, 236, 238, 266 und 284	S. 26
Tafel 5 – Exogene Steine (nach Strukturen) (Fotos: Nicolas Joray)	S. 27
• Tafel 5.1: Struktur 1, 60 und 257	S. 27
• Tafel 5.2: Struktur 257 und 289	S. 28

Erläuterungen Symbole Keramikzeichnungen

----- Genauer Durchmesser des Gefässes nicht bekannt

Genauere Orientierung des Gefässes nicht bekannt

123 Inventarnummer der Grabung CHE012 (CHE012/**123** BR)

CHE013/123 BR Inventarnummer der Grabung CHE013

1. DSW-FK-MIN-1 (v. l. n. r.: CHE013/1651 BR, 6227.2, 7068.2, 7184)

2a. DSW-FK-MIN-2 (CHE013/1325.1); 2b. DSW-FK-MIN-3 (CHE013/1450.1); 2c. DSW-FK-MIN-4 (CHE013/1401)

3. DSW-FK-MIN-5 (v. l. n. r.: CHE013/1363, CHE013/1330)

4. DSW-FK-MIN-6 (v. l. n. r.: CHE013/1354, 7083.4, CHE013/1399)

5. DSW-FK-SCH-1 (v. l. n. r.: 7001/6827.1)

6. DSW-FK-SCH-2 (v. l. n. r.: 7030, 7034.1, 7034.2)

7. DSW-FK-FOSS-1 (v. l. n. r.: CHE013/1506, CHE013/1347, 7083.3)

8. HGW-FK-MIN-1 (v. l. n. r.: 6423.1, CHE013/1778.2, 6423.2)

9. HGW-FK-MIN-2 (v. l. n. r.: 6856.1, 241.33, 6227.1)

10. HGW-FK-SCH-1 (v. l. n. r.: 241.28, 6431, CHE013/1759)

1. HGW-GK-MIN-1 (v. l. n. r.: CHE013/1432, CHE013/1345, CHE013/1462)

2. HGW-GK-MIN-2 (v. l. n. r.: 7058, 6424, 6186)

3. HGW-GK-MIN-4 (v. l. n. r.: CHE013/1428, CHE013/1362, CHE013/1507)

4. HGW-GK-MIN-5 (v. l. n. r.: 7000, CHE013/1319)

5. HGW-GK-SCH-1 (v. l. n. r.: 6436.1, CHE013/1654, CHE013/1437)

6. HGW-GK-SCH-2 (v. l. n. r.: 7228, 7185.1, CHE013/1612)

7a. HGW-GK-FOSS-2 (6811); 7b. HGW-GK-FOSS-3 (6931)

8a. HGW-GK-FOSS-4 (CHE013/1425); 8b. HGW-GK-FOSS-5 (v. l. n. r.: CHE013/1487, CHE013/1600, 6877.2)

9. HGW-GK-FOSS-6 (v. l. n. r. CHE013/1320, 6878)

10. HGW-GK-FOSS-7 (6221.1)

FEINKERAMIK (DSW)

HOCHFORMEN

FLASCHEN

Flasche mit ausbiegendem Rand

1374 (ST 257)

TONNEN

Tonne mit kleiner Lippe und innen verdicktem Rand

1340 (ST 257)

TÖPFE

Topf mit ausbiegendem Rand
 Topf mit vertikalem, aussen gekehiltem Rand

1363 (ST 257)

1396 (ST 257)

WANDKNICK

6933.2 (ST 261)

FLACHER BODEN

7125 (ST 262)

STANDRING

1399 (ST 257)

STANDFUSS

1351 (ST 257)

6459 (ST 72)

BREITFORMEN

SCHÜSSELN

mit vertikal aufgestelltem und mandelförmig verdicktem Rand

7820 (ST 85)

mit einbiegendem Rand

7034+7030 (ST 236)

1506 (ST 257)

GROBKERAMIK (GK)
 HOCHFORMEN

TÖPFE

mit einziehendem Rand

1339 (ST 257)

6810.1 (ST 208-209)

1419 (ST 257)

1485 (ST 257)

265+7071 (ST 255)

mit vertikalem Rand

1427 (ST 257)

7123 (ST 262)

1424 (ST 257)

mit geradem Rand und
 vertikaler Wandung

7136.4 (ST 262)

mit ausbiegendem Rand

1319 (ST 257)

Variante mit ausladendem Rand

233 (ST 233)

6877.3 (ST 236)

7092 (ST 257)

7119.2 (ST 262)

1792 (ST 360)

6796.1 (ST 202)

HOCHFORMEN INDET.

1338 (ST 257)

1462 (ST 257)

6204 (ST 2)

241.6 (ST 233)

7089.1 (ST 257)

7086.1 (ST 257)

1464 (ST 257)

GROBKERAMIK

BREITFORMEN

SCHÜSSELN MIT EINBIEGEMDEM RAND

Typ mit abrupt einbiegendem Rand

Variante mit spitz zulaufendem Rand

Variante mit abgerundetem Rand

Typ mit leicht einbiegendem Rand

Variante mit abgerundetem Rand

Variante mit abgeflachtem Rand

1483 (ST 257)

1586 (ST 293)

7267.1 (ST 275)

GROBKERAMIK
 BREITFORMIEN

SCHÜSSELN MIT GESTRECKTEM RAND

Typ mit nach innen abgerundetem Rand

Typ mit abgeflachtem Rand

Typ mit spitz zulaufendem Rand

Typ mit keulenförmigem
 (beidseitig verdicktem) Rand

GROBKERAMIK
 BREITFORMIEN

SCHÜSSELN MIT VERTIKAL AUFGESTELTLEM RAND

Typ mit aussen gekehltem Rand

Typ mit abgeflachtem und innen verdicktem Rand

Typ mit mandelförmig verdicktem Rand

SCHÜSSELN MIT GERILLTEM RAND

SCHÜSSELN MIT AUSSEN BREIT GEKEHLTLEM RAND

SCHÜSSELN MIT EINGEROLLTEM RAND

DECKEL

BREITFORMIEN INDET.

INDET.

Struktur 2

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6213	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
6221.1	RS	Deckel	HGW-GK-FOSS-7	-	grau	braun	1

Struktur 72

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6459	BS	Hochform	DSW-FK-MIN-3	beige bis schwarz	grau	grau-schwarz	-

Struktur 85

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
7820	RS	Schüssel	-	beige-braun bis grau	beige-rot bis grau	grau-weiss	-
7697.1	RS	Dressel 1b	-	beige-rot	beige-rot	beige-rot	-
7697.3	RS	Dressel 1	-	braun-rot	braun-rot	braun-rot	-

Struktur 202

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6798.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-7	grau bis braun	grau	braun-grau	0
6796.1	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun	braun	grau	0

Struktur 2

Struktur 72

Struktur 85

Struktur 202

Struktur 208-209

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
6810.1	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-8	beige-braun	schwarz	schwarz	3
6811	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-2	grau-schwarz	braun	braun-schwarz	3
6992.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	grau	beige-braun	grau	3
6958.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-8	schwarz	schwarz	schwarz	0

Struktur 222

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
7000	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-5	beige	beige-rot	beige-braun	1
6829.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige	grau	grau	1

Struktur 224

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
6833.1	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	beige-grau	grau-schwarz	grau-schwarz	1

Struktur 233 (Verfüllung)

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6857.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-7	braun-grau	braun-grau	braun-rot	2
6865	RS/WS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	grau	grau	2
6866	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige	2
241.5	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	grau	grau	grau	1
241.6	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-3	beige	grau	beige	1
241.17	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	grau	beige-rot	grau	1

Struktur 208-209

Struktur 222

Struktur 224

Struktur 233 (Verfüllung)

Struktur 233 (Deponierung, Stapel 1)

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
2727	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun-rot	-	braun-rot	2
236	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun-grau	-	braun-grau	2
235	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun-grau	-	braun-grau	1
234	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	-	beige-grau	1

Struktur 233 (Deponierung, Stapel 2)

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
259	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	-	beige-grau	1
258	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun-grau	grau	braun-grau	2
257	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige-grau	1
253	RS/WS/BS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	grau	grau bis braun-rot	grau	1

Struktur 233 (Deponierung)

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
233	vollst.	Topf	HGW-GK-FOSS-4	beige-braun-rot	-	braun-grau	0

Struktur 233 (Stapel 1)

Struktur 233 (Stapel 2)

Struktur 233

Struktur 233 (Deponierung, Stapel 3)

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
262	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige-grau	2
263	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige-grau	2
261	vollst.	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun-schwarz	braun-schwarz	braun-schwarz	1
260	RS/WS/BS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun-grau	braun-grau	braun-grau	1

Struktur 233 (Stapel 3)

Struktur 234

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6872.2	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige	grau	beige-grau	1

Struktur 236

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
7030+7034	RS	Schüssel	DSW-FK-SCH-2	schwarz bzw. braun-rot	beige-rot bis schwarz bzw. braun- rot	beige-rot bis schwarz bzw. braun-rot	2 bzw. 1
6877.3	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun	grau	braun-grau	1
6877.2	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun	beige bis braun- schwarz	braun-grau	1
6878	vollst.	Rundel	HGW-GK-FOSS-6	beige-braun	grau- schwarz	beige	2

Struktur 255

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
265+7071	RS/WS/BS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige bis beige- rot	grau	grau-schwarz	1

Struktur 234

Struktur 236

Struktur 255

Struktur 256-257

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
7084.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun	grau	braun-grau	-
7084.2	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-3	grau-schwarz	braun	grau	-
6931	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-3	beige bis grau	beige-grau bis beige- rot	braun-grau	-

Struktur 257

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
1330	RS	Tonne	DSW-FK-MIN-5	schwarz	beige-grau	schwarz	0
1347	RS	Flasche	DSW-FK-FOSS-1	braun-grau	braun-rot	grau-schwarz	0
1363	RS	Topf	DSW-FK-MIN-5	schwarz	grau bis beige	schwarz	0
1396	RS	Topf	DSW-FK-FOSS-1	schwarz	braun-rot	schwarz	1
1506	RS	Schüssel	DSW-FK-FOSS-1	beige-rot	beige-rot bis grau- schwarz	beige-rot	1
1351	BS	Standfuss	DSW-FK-MIN-3	schwarz	grau	schwarz	0
1399	BS	Standring	DSW-FK-MIN-6	schwarz	grau bis beige-rot	grau	1
1339	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-rot bis beige	grau	beige-rot bis schwarz	0
1427	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-rot	beige-grau	beige-rot	1
1319	RS	Topf	HGW-GK-MIN-5	schwarz	braun-rot	schwarz	0
1419	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau bis beige-rot	grau	schwarz	1
1424	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
1451	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	schwarz	schwarz	1
1485	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	grau bis beige- rot	grau	beige-rot	1
7092	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-braun	grau	0
1462	RS	Topf	HGW-GK-MIN-1	grau-weiss	schwarz	beige-grau	1
1386	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	beige-rot bis beige-grau	grau bis beige	beige-braun	1
1504	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	schwarz	schwarz	schwarz	1
1493	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	beige bis grau- schwarz	grau- schwarz	schwarz	1
1338	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-7	beige rot	beige-rot bis beige	beige-rot bis beige	0
7086.1	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	grau-schwarz	grau	grau-schwarz	1
1362	RS	-	HGW-GK-MIN-4	schwarz	braun-grau	schwarz	0
7089.1	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	grau	grau	1
1412	RS	-	HGW-GK-FOSS-1	schwarz	braun-grau	schwarz	1
1464	RS	-	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	grau	beige-grau	1

Struktur 256-257

Struktur 257

Struktur 257

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
1320	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	braun bis schwarz	grau bis braun	grau-schwarz	0
1386	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-rot bis beige-grau	grau-schwarz bis beige	beige-braun	1
1321	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-3	grau	grau	grau	0
1498	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
1494	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
1408	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-1	grau-schwarz	grau-schwarz	grau-schwarz	1
1412	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-1	schwarz	braun-grau	schwarz	1
1422	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	schwarz-braun	grau-schwarz	schwarz-braun	1
1451	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	schwarz	schwarz	1
1428	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	beige bis schwarz	schwarz	grau bis beige-braun	1
1494	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
1487	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige bis grau	braun-rot	braun-rot	1
1508	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	beige-rot	beige-rot	beige-rot	1
1335	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	0
1507	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	braun-grau	grau-schwarz	braun-grau	1
1483	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	braun-rot	grau	1
1425	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	1
1504	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	schwarz	schwarz	schwarz	1
1493	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige bis grau-schwarz	grau-schwarz	schwarz	1
1408	RS	-	HGW-GK-FOSS-1	grau-schwarz	grau-schwarz	grau-schwarz	1
1376	RS	-	HGW-GK-FOSS-1	schwarz	braun-rot	schwarz	1
1455	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige-grau	1
1386	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-rot bis beige-grau	grau-schwarz bis beige	beige-grau	1
1369	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-7	schwarz	grau-schwarz bis braun	schwarz	1
1317	RS	Deckel	HGW-GK-FOSS-5	beige-braun	beige-grau	beige-rot	0
1434	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	grau-schwarz	grau	braun-grau	1
1359	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-3	grau	grau	grau	0
1331	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	grau-rot bis grau	grau-schwarz	grau-rot	0
1411	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-1	schwarz	braun-grau	schwarz	1

Struktur 257

Struktur 261

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
6933.2	WS	Hochform	DSW-FK-MIN-5	schwarz	braun-schwarz	schwarz	-

Struktur 262

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
7125	BS	Hochform	DSW-FK-MIN-5	schwarz	braun-grau	schwarz	1
7136.4	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	grau	grau	2
7119.2	RS	Tonne	HGW-GK-FOSS-4	braun-grau	beige	braun-grau	1
7123	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-2	beige-rot	beige-rot	beige-rot	1
7124	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	braun-beige	braun-beige	braun-rot	1
7132	RS	Schüssel	HGW-GK-MIN-4	braun	grau-schwarz	braun	1
7141	RS/WS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige bis braun	beige-grau	braun-grau	3
7120.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-2	braun-grau	braun-grau	beige-braun bis grau	1
7119.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	schwarz	braun-grau	1
7122	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-2	braun-rot	braun-rot	braun-rot	1
7126	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	beige-grau	beige-grau	1
7121	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-1	grau-schwarz	grau-schwarz	grau-schwarz	1

Struktur 266

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
7188.1	RS	Deckel	HGW-GK-FOSS-5	braun-grau	grau	grau	1

Struktur 275

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
7267.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	grau-rot	beige-grau	1

Struktur 276

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
7279.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-1	braun-schwarz	braun-schwarz	braun-schwarz	-

Struktur 287

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
7299	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige-grau	grau	beige	-

Struktur 292

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
1583.1	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-2	beige bis braun-grau	beige-grau	grau-schwarz	1

Struktur 293

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
1586	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige	grau	beige	-

Struktur 294

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
1600	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-5	beige	beige	beige-grau	Nord

Struktur 299

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Abtrag
1650	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-4	beige	beige	beige	0

Struktur 360

Inv. Nr.	Erhaltung	Form	Machart	Farbe Aussen	Farbe Kern	Farbe Innen	Verfüllung
1794	RS	Schüssel	HGW-GK-FOSS-6	schwarz	schwarz bis braun- schwarz	braun- schwarz	-
1792	RS	Topf	HGW-GK-FOSS-4	beige-rot	beige-grau	beige-rot	-

Struktur 261

Struktur 262

Struktur 266

Struktur 275

Struktur 276

Struktur 287

Struktur 292

Struktur 293

Struktur 294

Struktur 299

Struktur 360

Struktur 1

1. CHE012/25.a BR: Nagelfragment (Eisen); CHE012/25.b BR: Nagelfragment (Eisen)

2. CHE012/46 BR: Blechfragment (Eisen)

3. CHE012/47 BR: Blechfragment (Buntmetall)

4. CHE012/48 BR: Stift (Eisen)

5. CHE012/49 BR: indet. (Eisen)

6. CHE012/50 BR: Nagelfragment (Eisen)

7. CHE012/51 BR: Blechfragment (Eisen)

8. CHE012/53 BR: Blechfragment (Eisen)

9. CHE012/54 BR: Stift (Eisen)

10. CHE012/201 BR: Nietblech (Eisen)

11. CHE012/203.a BR: indet. (Eisen); CHE012/203.b BR: Blechfragment (Eisen)

12. CHE012/204 BR: Nagelfragment (Eisen)

Struktur 2.1

13. CHE012/129.a BR: Nagelfragment (Eisen); CHE012/129.b BR: indet. (Eisen); CHE012/129.c BR: Blechfragmen

Struktur 202

14. CHE012/295 BR: Ring (Eisen)

15. CHE012/296 BR: Blechfragment (Eisen)

Struktur 4

1. CHE012/26 BR: Schaftlochaxt (Eisen);
Blick von oben

2. CHE012/28 BR: Griff- oder Nagelfragment (Eisen)

3. CHE012/27 BR: Nietblech-
fragment (Eisen)

4. CHE012/59 BR: Stift
(Eisen)

5. CHE012/60 BR: Nagel-
fragment (Eisen)

Struktur 219

6. CHE012/252 BR: Nagel (Eisen)

Struktur 233

7. CHE012/242 BR: Nagel-
fragment (Eisen)

8. CHE012/246 BR: Stift
(Eisen)

9. CHE012/264 BR: Klammer
(Eisen)

Struktur 236

10. CHE012/298 BR: Nagel-
fragment (Eisen)

Struktur 238

11. CHE012/294 BR: Ev.
Meissel (Eisen)

Struktur 266

12. CHE012/293 BR: Stift
(Eisen)

13. CHE012/300 BR: Stift
(Eisen)

Struktur 284

14. CHE012/310 BR: Stift
(Eisen)

1a. Fund-Nr. 1288 (Struktur 1); feinkörniger Arkosesandstein; Mühl- oder Mahlsteinfragment (Vorderseite)

1b. Fund-Nr. 1288 (Struktur 1); feinkörniger Arkosesandstein; Mühl- oder Mahlsteinfragment (Rückseite)

2. Fund-Nr. 22 (Struktur 60); Porphyr; mutm. Schleifstein

3. Fund-Nr. 26 (Struktur 60); metamorpher kristalliner Schiefer

4. Fund-Nr. 47 (Struktur 60); quarzitischer Sandstein; hitzeüberprägt (brandgerötet)

5. Fund-Nr. 58 (Struktur 60); grobkörniger Arkosesandstein

6. Fund-Nr. 47 (Struktur 257); Granit; hitzeüberprägt (brandgerötet)

7. Fund-Nr. 55 (Struktur 257); feinkörniger Granit; stark polierte Oberfläche; hitzeüberprägt

8. Fund-Nr. 58 (Struktur 257); grobkörniger Buntsandstein

1. Fund-Nr. 74 (Struktur 257); Arkosesandstein; hitzeüberprägt

2. Fund-Nr. 80.1 (Struktur 257); Gneis; stark verwittert und wahrsch. hitzeüberprägt

3. Fund-Nr. 80.2 (Struktur 257); Porphyry; mit Schlagspuren

4. Fund-Nr. 93 (Struktur 257); Arkosesandstein

5. Fund-Nr. 168 (Struktur 257); Arkosesandstein; hitzeüberprägt

6. Fund-Nr. 196 (Struktur 257); Rotliegend-Brekzie

7. Fund-Nr. 131 (Struktur 289); Grobkörniger Buntsandstein; mutm. Mühlsteinfragment

8. Fund-Nr. 143 (Struktur 289); Granit; hitzeüberprägt (brandgerötet)

9. Fund-Nr. 150 (Struktur 289); Arkosesandstein

10. Fund-Nr. 153 (Struktur 289); Arkosesandstein

Inhaltsverzeichnis der Anhänge

Anhang 1 – Befundkatalog

Anhang 2 – Taphonomie

- Anhang 2.1: Fragmentierungsgrad nach Strukturen
- Anhang 2.2: Brandspuren nach Strukturen
- Anhang 2.3: Oberflächenerhaltung nach Strukturen
- Anhang 2.4: Kantenverrundung nach Strukturen

Anhang 3 – Macharten

- Anhang 3.1: Alle Macharten nach Strukturen
- Anhang 3.2
 - Vergleich der Macharten, sortiert nach Fein- und Grobkeramik und nach Strukturen
 - Vergleich der verschiedenen Magerungsarten gesamthaft, sortiert nach Strukturen
 - Vergleich von scheibengedrehter und handgeformter Ware (Stückzahl), sortiert nach Strukturen

Erläuterungen und Abkürzungsverzeichnis Befundkatalog

Erläuterungen

OK	Oberkante der Struktur: Oberster Bereich, an dem die Struktur beobachtet werden konnte
UK	Unterkante der Struktur: Unterster Bereich, an dem die Struktur beobachtet werden konnte
Länge	Länge der längsten Seite der Struktur in cm
Breite	Länge der kürzeren Seite der Struktur in cm
Tiefe	Erhaltene Tiefe der Struktur in cm
Strukturgrenze	Ausprägung der Strukturgrenze zum umliegenden Sediment
Wandung	Form und Ausprägung der Wandung
Sohle	Form und Ausprägung der Sohle
Komponenten	Art der Komponenten, die sich in der Strukturverfüllung fanden
Bioturbation	Angaben zu im Feld beobachteten Bioturbationen
Pfostenloch	Einheit von Pfostennegativ und Pfostengrube (resp. angewandt, wenn keine Differenzierung möglich war)

Abkürzungen

PN	Pfostennegativ
PG	Pfostengrube
NG	Pfostennegativ und Pfostengrube
deutl.	deutlich
ausbieg.	ausbiegend
einbieg.	einbiegend
muldenf.	Muldenförmig
gesch.	geschichtet
Holzk.	Holzkohle
Verf.	Verfüllung
Br.	(Lehm-) Brocken

Symbole bei Komponenten und arch. Funden

x	Vorhanden
X	In grosser Menge vorhanden
b	Vorhanden und mit Brandüberprägung
B	In grosser Menge vorhanden und mit Brandüberprägung
K	Keilstein (Kalkstein)
z	Zahn (bei Kategorie „Knochen“)
M	Mühlsteinfragment (bei Kategorie „bearb. Steine“)

Struktur	Verfüllungsschicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur-grenze	Wandung	Sohle
1		D 9	Grube, evt. Primärnutzung im Zusammenhang mit Metallverarbeitung	Rasche Verf. mit Siedlungs- und/oder Handwerksabfällen (Metallhandwerk)		3 oben	470.63	3	470.51	60	55	12	deutl.	ausbieg., muldenf.	flach
2.1	A	D7	Grube	Rasch verfüllt mit brandgerötetem Lehm		3 oben	470.10	3	470.04	80	130	6	deutl.	nicht erkennb.	muldenf.
	B														
	C														
	D														
2.2	V1	D7	Brandgrube mit deutl. Brandrötung (in situ) und Holzkohleschicht	Rasch verfüllt mit Baulehm und Lehm aus Schicht 3.	Silices: ein Nukleus und ein Abschlag	3 oben	470.13	3	469.94	74	62	19	deutl.	ausbieg.	konkav
	V2														
	V3														
3		D 7	Mulde	Rasch verfüllt mit Holzkohle und gebr. Lehm.	Konzentrationen mit Holz- und gebr. Lehm.	3 oben	470.10	3	470.04	60	40	6	diffus	ausbieg., muldenf.	flach
4		D 10	Grube, verfüllt mit Abfällen von Metallhandwerk	Rasche Verf. mit Siedlungs- und/oder Handwerksabfällen (Metallhandwerk)		3 oben	470.69	3	470.56	80	66	13	deutl.	ausbieg.	flach
5		A-B 6-7	Steinschüttung mit teils brandüberprägten Kalksteinen		Mehrere gut erhaltene Längsknochen	2.4	-	2.4	-	200	200	-	diffus	-	-
16		C-H 10-11	Grosser Graben mit nicht bekannter Nutzung	Sowohl langsam zusedimentiert (Sohlenbereich) als auch rasch verfüllt (Steinschüttung)		2 (G-H-J 10); 2.3-2.4 (C 11)	471.70 (C 11)	3 (C 11, K 10)	470.90 (D 11)	ca. 3000	250	60	deutl.	stark ausbieg.	unregelm., konkav
21		C 5	Evt. Basis eines Pfostenlochs	Rasch verfüllt mit lokal anstehenden Sedimenten		3 unten	469.57	4	469.50	38	36.5	7	diffus	ausbieg. - vertikal	unregelm., konkav
22		A 9	Pfostenloch	Rasch verfüllt mit lokal anstehenden Sedimenten		3 unten	470.16	4	469.97	26	23	19	deutl.	ausbieg. - vertikal	flach
23		A 8	Pfostenloch			-	470.21	4	469.73	35	37	48	deutl.	gerade	nicht erreicht
24	PN	A8	Pfostengrube mit Pfostennegativ			3 oben	470.25	4	469.66	17	-	59	deutl.	vertikal	flach
	PG									35	-	59	deutl.	vertikal	flach
32		A 10	Pfostenloch		Evt. Keilsteine (Kalksteine); Fossilien	3 unten	470.29	4	470.03	35	32	17	deutl.	vertikal	verw. Kalksteine
33		A 9	Kleine Grube / Basis eines Pfostenlochs			-	470.22	4	470.06	52	48	13	deutl.	leicht ausbieg.	flach
35	PN	A 10	Pfostengrube mit Pfostennegativ		Mehrere Kalksteine auf der Sohle	3/4	470.29	4	470.08	100	70	21	diffus - deutl.	vertikal	flach
	PG									-	-	-		leicht ausbieg.	flach

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweih	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
1			heterogen	toniger Silt	dunkelbraun	x	x							x		x	x		x		x	x				
2.1	A		brockig	-	dunkelbraun-grau	x								x		x										
	B	-		dunkelbraun-grau		x	b																			
	C	tonig		gelb-braun mit grau-braunen Br.				x																		
	D			dunkelbraun-grau																						
2.2	V1		heterogen, brockig	tonig	beige	X		b	x		x			x												x
	V2	Holzkohleband		schwarz	x																					
	V3	tonig		beige bis weinrot																						
3			heterogen, brockig	-	-	x	x	b						x		x	x		x							
4			heterogen, brockig	-	-	x	x	x						x		x	x		x		X					
5			-	schwach toniger Silt	dunkelbraun	x	x	b x						x		x										
16			-	Untersch.: toniger bis sandiger Lehm bis sandig-kiesig.	hellbraun									x		x	x	x	x					x	x	
21			brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	grau-braun bis gelb-braun	x	x				x	x				x										An der Sohle bioturbiert
22			brockig (mit anst. Lehm)	schwach toniger Silt	grau-braun bis gelb-braun	x	x				x	x														Mehrere Tiergänge
23			brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	dunkelgrau-braun bis gelb-braun	x	x				x	x														
24	PN		brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	braun-grau, mit braun-gelben Br.						x	x														
	PG	x																								
32			-	toniger Silt	grau-braun	x	x							x		x										
33			-	toniger Silt	dunkelgrau	x	x	b																		
35	PN		-	toniger Silt	grau-braun	x	x	b						x		b										
	PG	x				x																				

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
46		A 8	Pfostenloch			4 (?)	469.94	4 (?)	469.62	32	28	32	deutl.	vertikal	flach
60		C 8-10	Steinschüttung		Verlängerung von ST 257	3	471.69	3 unten	-	320	100- 150	40-60	-	-	-
61		D 10	Pfostenloch			-	470.32	-	470.19	28	30	11	deutl.	vertikal	flach
62		D 10	Grube	Möglicherweise natürlich zusedimentiert (homogene Verf.)	Ausschliesslich bronzezeitliche Keramik	3 unten / 4 (?)	470.26	-	469.90	135	80	29	deutl.	leicht ausbieg.	unregelm., konkav
63		D 10	Pfostennegativ mit Pfostengrube			-	470.34	-	470.13	31	32	18	deutl.	vertikal	konkav
64	V1	E 10	Pfostennegativ		Grosse, viereckige Pfostengrube; nur wenige Funde	4 oben	470.41	-	470.20	22	21	20	abrupt	vertikal	flach
	V2		Pfostengrube							112	98	20	deutl.	leicht ausbieg.	flach
	V3														
65		E 10	Pfostennegativ mit Pfostengrube			4 oben	470.33	4 oben	470.08	50	40	25	-	-	flach
66		E 9	Viereckiges Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	470.26	4 oben	469.92	PN: 36 PG: 40	PN: 35 PG: 27	35	deutl.	vertikal	flach
67		E 9	Viereckiges Pfostennegativ mit viereckiger Pfostengrube			4 oben	470.15	-	469.85	PN: 25 PG: 40	PN: 23 PG: 35	30	deutl.	vertikal	flach
68		A 6	Viereckiges Pfostennegativ mit runder Pfostengrube			4 oben	469.73	-	469.53	PN: 13 PG: 35	PN: 14 PG: 31	20	deutl.	vertikal	flach
69		A-B 6	Pfostennegativ mit Pfostengrube			4 oben	469.17	-	469.47	28	24	30	deutl.	vertikal	flach
70		B 6	Rundliche Pfostengrube mit schlecht erkennbarem Pfostennegativ			4 oben	469.79	-	469.48	28	25	31	deutl.	vertikal	flach, leicht konkav
71		B 6	Rundliches Pfostenloch mit unklarem Pfostennegativ			3 unten / 4 oben	470.75	-	470.46	42	35	29	deutl.	vertikal	flach, leicht konkav
72		C 6-7	Keramikgefässboden			3 oben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73		B 6	Mögliches Pfostenloch		Enthielt Pisolith	4	469.75	-	470.70	25	20	8	deutl.	ausbieg.	flach
74		B 6	Mögliche Mulde			3 unten	469.79		470.69	28	22	10	-	ausbieg.	-
85		B 2	Amphorendeponierung in einer Mulde	Intentionale Verf.	Mind. 3 Amphoren- Individuen (zerscherbt)	-	471.78	-	471.61	80	70	17	-	ausbieg.	konkav

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweiñ	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
46			brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm und Silt	grau bis gelb-beige		x				x	x														
60			-	-	-	x	x						x		x	x	x	x					x	x		
61			brockig	toniger Lehm und Silt	(dunkel-) grau mit gelb-beigen Br.																					
62			homogen	Silt	grau bis dunkelgrau	x							x		x								x	x		
63			brockig	tonig-siltiger Lehm	(dunkel-) grau mit gelb-beigen Br.	x																				
64	V1		-	tonig-siltiger Lehm	gelb-braun																					
	V2		brockig	tonig-siltiger Lehm	grau	x	x	b					x		x											
	V3			tonig-siltiger Lehm	grau mit gelb-braunen Br.	x	x	b					x													
65		PN: brockig	tonig-siltiger Lehm	PN: grau-braun mit braun-gelben Br.; PG: grau																						
66			-	-	grau-dunkelbraun	x							x													
67			brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	grau-dunkelbraun mit gelben Br.	x					x	x		x											teilweise bioturbiert	
68			PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	PN: grau-dunkelbraun; PG: grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.						x	x														
69			PN: brockig	tonig-siltiger Lehm	PN: grau-dunkelbraun; PG: grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.																				teilweise bioturbiert	
70			brockig	tonig-siltiger Lehm	PN: grau-dunkelbraun; PG: grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x	x																			
71			brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x	x						x													
72			-	-	-								x		z									x		
73			-	-	grau-dunkelbraun	x							x												bioturbiert	
74			-	-	grau-dunkelbraun								x										x		bioturbiert	
85			-	toniger Lehm	-	X	x						x	x	b											

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
86		C 7	Rundes Pfostenloch mit runder Pfostengrube			3 unten/ 4 oben	469.83		469.75	PN: 17 PG: 28	PN: 16 PG: 22	8	deutl.	vertikal	flach
87		C 7	Pfostenloch			3 unten/ 4 oben	469.86		469.48	25	25	38	-	leicht einbieg.	flach, leicht konkav
88		C 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube			4 oben	469.76	4	469.49	PN: 17 PG: 40	45	28	deutl.	ausbieg.	-
89		C 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Pfostennegativ dürfte rasch verfüllt worden sein		4 oben	469.43	4	469.22	45	45	20	deutl.	vertikal	-
90		C 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	469.75	4	469.48	PN: 28 PG: 45	PN: 20 PG: 35	26	deutl.	vertikal	unregelm., konkav
91		C 7	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			4	469.75	4	469.48	PN: 14 PG: 39	PN: 10 PG: 33	4	-	-	flach
92		D 7	Pfostennegativ ohne sichtbare Pfostengrube			3 / 4	469.72	4	469.54	30	30	18	deutl.	ausbieg.	unregelm.
93		D 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 / 4	469.86	4	469.61	PN: 14 PG: 30	PN: 14 PG: 30	PN: 25 PG: 10	deutl.	vertikal	PN: spitz PG: flach
202		X 9-10	Ansammlung von Kalkkies und Kalksteinblöcken			2.4	470.52	3	470.19	650	400	?	-	-	-
204		Z 10 (auf Plan Z11)	Grube	Wahrscheinlich intentionale Verf.	Die Grenze der Grube ist fast nicht erkennbar	3	470.69	3	470.58	80	35	11	-	-	-
205		Z 10	Pfostennegativ mit Pfostengrube		In S. 4 rund um Befund heru Fe-Mn-Ausfällungen	4	470.42	4	470.22	PN: 17 PG: 36	PN: 18 PG: 35	25	deutl.	deutl.	flach
206		Z 10	Pfostennegativ mit Pfostengrube			4	470.41	4	470.19	PN: 17 PG: 32	PN: 18 PG: 34	23	deutl.	deutl.	flach
207	207.1 207.2	Z 10	Längliche Grube (207.1) mit darin eingetieftem Pfostenloch (207.2)	Die Grube und das Pfostenloch wurden wahrscheinlich intentional und rasch mit anstehendem Lehm verfüllt		3	470.51	4	470.28	140	40	30	deutl.	deutl.	flach
208- 209	V1 V2 V3	Z 10	Grosse Grube mit unbekannter Primärfunktion	Wahrscheinlich komplexe Verf.geschichte: Offenstehen und spät ere intentionale, rasche Verf.	V1: Oberste Verfüllschicht V2: Mittlere Verfüllschicht V3: Unterste Verfüllschicht	2.4 unten	470.68	4	469.79	220	170	89	diffus - deutl.	ausbieg.	unregelm.

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Gewei	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
86			homogen	-	grau-dunkelbraun	x	x																			
87			brockig	-	grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x	x																			Tiergang mit Höhle
88			-	-	grau-braun bis braun-gelb	x	x						x													bioturbiert
89			brockig	tonig-siltiger Lehm	PN/PG: grau-braun mit braun-gelben Br. (in PG nur wenige)	x NG	x PG																			
90			PN: brockig (anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	PN: braungrau bis gelb-braun; PG: braun-grau mit braun-gelben Br.																					
91			-	-	grau-braun	x																				stark bioturbiert
92			-	tonig-siltiger Lehm	-	x	x						x													stark bioturbiert
93			-	tonig-siltiger Lehm	PN (V2): grau-braun; PG (V1): gelb-braun	x NG	x PN						x		b (PG)											
202			-	-	-		x						x		x	x		x						x	x	
204			Material aus Schicht 3	-	grau-braun	x	x		x				x		b x										x	
205			PN (V1): homogen; PG (V2): brockig (anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	PN (V1): grau-braun; PG (V2): grau- braun und gelb-braun	x PN					x	x														
206		Schliesst an ST 207 (genauer Zus. Unklar)	PG (V2): brockig (anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	PN (V1): grau-braun mit wenigen braun-gelben Br.; PG (V2): grau-braun mit braun-gelben Br.	x	x				x		x		x											
207	207.1		brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x					x	x		x		x										leicht bioturbiert
	207.2		homogen, etw. Mat. aus S. 3	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x					x															
208- 209	V1		-	toniger, stark siltiger Lehm	gelb-braun	x			(x)			x		x											x	
	V2		-	leicht toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau	x			(x)					x		x										
	V3		heterogen, brockig	toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau (dunkler als V2) mit gelb- braunen Br.	x			(x)		x	x		x		x			M						x	

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
210		Z 10	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			3 unten	470.04	4	470.02	22	18	2	deutl.	vertikal	flach
211		Z 9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			3 unten	470.20	4	470.15	25	24	5	diffus	ausbieg.	leicht konkav
212		Z 9	Pfostengrube; evt. wurde der Pfosten entfernt			3 unten	470.25	4	469.76	PN: 12 PG: 35	PN: 12 PG: 32	PG: 48 Mulde: 4	diffus - deutl.	vertikal	flach
213		Z 10	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 oben	470.90	4	470.35	PN: 55 PG: 66	-	55	deutl.	vertikal	flach
214		Y 11	Pfostengrube mit möglichem Pfostennegativ			2.4 / 3	470.84	4	470.38	PN: 25 PG: 42	35	PN: 30 PG: 45	deutl.	vertikal - leicht einbieg.	flach
216		Y 11	Grube / mögliche Pfostengrube			3	470.60	4	470.45	55	60	15	deutl.	vertikal - leicht ausbieg.	flach
217		Z 9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs / natürliche Anomalie (z.B. Tiergang)			3 unten	470.12	4	470.08	17	15	4	deutl.	ausbieg. - vertikal	unregelm.
218	V1	Y 9	Pfostennegativ mit Pfostengrube		V1: PN	3	470.25	5	469.78	30	17	47	diffus - deutl.	vertikal	flach
	50									45	47				
	V3: PG unterer Bereich														
219		Y 10	Grube	Wahrsch. (rasche) intentionale Verf.		3 unten	470.48	4	470.22	70	75	25	deutl.	vertikal	flach
220		Y 9	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	470.22	4	470.00	PN: 24 PG: 35	PN: 24 PG: 35	22	diffus - deutl.	vertikal - leicht ausbieg.	konkav
221	V1	Y 9	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Intentional und rasch mit mutm. verkohlenen Hölzern (Pfosten?) und brandger. Wandlehmbrocken verfüllt	V1: PN obere Verfüllung	3	470.25	5	469.68	35	60	57	deutl.	vertikal	flach
	V2: PN														
	V3: PG									50	60	57	deutl.	vertikal	flach
222		Y 9	Ausserordentlich grosses und tiefes Pfostennevativ mit Pfostengrube	Rasche Verf. mit mutm. Aushubmaterial; Später Ziehen des Pfostens u. rasche Verf. Des PN		3	470.19	5	469.46	PN: 43 PG: 10	PN: 48 PG: 105	73	deutl.	einbieg.	flach
223		Y 9	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Wahrscheinlich (rasche) intentionale Verf.		3 unten	470.15	4	469.95	PN: 26 PG: 37	PN: 22 PG: 33	20	diffus - deutl.	ausbieg.	flach

Struktur	Verfüllungsschicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Gewei	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
210			-	tonig-siltiger Lehm	grau-braun	x	x																			
211			-	tonig-siltiger Lehm	braun-grau	x	x																			bioturbiert
212			PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm, gesch.)	tonig-siltiger Lehm	Mulde (V1): grau-braun; PG (V2): grau-braun und braun-gelb	x					x	x														
213			PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	PN (V1) und PG (V2): tonig-siltiger Lehm	PN (V1): grau-braun; PG (V2): grau-braun mit gelb-braunen Br.	x	x	b			x	x		x		x								x		
214			brockig (mit anst. Lehm)	PN (V1) und PG (V2): toniger Lehm	PN (V1): grau-braun mit wenigen braun-gelben Br.; PG (V2): grau-braun mit braun-gelben Br.	x		x			x	x														
216			brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x		x			x	x														
217			-	tonig-siltiger Lehm	grau-braun und gelb-braun	x																				An der Basis Tiergang erkennbar
218	V1			tonig-siltiger Lehm	grau-braun	X	x	b																		
	V2		brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit gelben Br.	x	x	b x																		
	V3		brockig	tonig-siltiger Lehm	braun-gelb mit grauen Br.			X					X													
219			brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x		x						x		x	x									
220			PG (V2): brockig	tonig-siltiger Lehm	PN (V1): grau-braun; PG (V2): grau-braun mit braun-gelben Br.	x																				
221	V1		brockig	sandig-toniger Lehm, Kalk	grau-braun bis beige	X			X																	
	V2		brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun	X								x		x									x	
	V3		brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun bis orange-gelb			x																		
222			brockig, heterogen	toniger Silt	PN (V1): braun-grau mit einigen braun-gelben Br.; PG (V2): braun-grau mit braun-gelben Br.	x NG	x NG	b NG			x NG	x NG	x PG	x		x										
223			brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	PN (V1): braun-grau mit wenigen gelb-braunen Br.; PG (V2): braun-gelb mit grauen Br.	X PN x PG								x		x										

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
224		Z 8-9	Basis einer mögliche Pfostengrube, evt. mit Reste des Pfostennegativs		Spuren von Röteln (Ocker?)	3 unten	469.99	4	469.90	ca. 100	ca. 65	ca. 9	diffus	-	unregelm.
225		Y 9	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	470.10	4	469.90	PN: 17 PG: 27	PN: 17 PG: 27	20	deutl.	vertikal	flach
226		Z 8	Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	469.93	4	469.87	PN: 20 PG: 40	PN: 19 PG: 33	6	diffus	ausbieg.	unregelm., konkav
227 PN	V1	X 8-9	Ausserordentlich grosses und tiefes Pfostennegativ mit Pfostengrube	Rasche Verf. mit mutm. Aushubmaterial; Später Ziehen des Pfostens u. rasche Verf. Des PN	V1: PN Oberer (V2) und unterer (V3) Bereich PG	3 unten / 4	470.11	5	469.49	90	80	60	deutl.	vertikal	flach
227 PG	V2														
	V3														
228.1		X-Y 8	Brandgrube mit <i>in situ</i> entstandener Brandrötung		Z.T. brandgerötete Wandung (<i>in situ</i>), Holzkonzentration an Basis	3	470.24	4	470.09	50	62	15	deutl.	ausbieg.	unregelm.
228.2		X-Y 8	Mulde	Wahrscheinlich intentionale (rasche) Verf. mit Feuerstellenmaterial	Verfüllt mit brandgerötetem Sediment	3	470.22	4	470.07	80	60	15	diffus	ausbieg.	unregelm.
228.3		X-Y 8	Fundkonzentration (keine sichtbare Struktur)			3	-	4	-	-	40	-	diffus	-	-
228.4		X-Y 8	Grube	Wahrscheinlich intentionale (rasche) Verf. mit Feuerstellenmaterial		3	470.14	4	470.06	40	33	8	deutl.	ausbieg.	flach
229	a	W-X 8	Grosse Grube	Zumindest der untere Bereich dürfte intentional mit anstehendem Lehm verfüllt worden sein		3 unten	470.05	4-5	469.80	120	90	25	-	vertikal - leicht ausbieg.	flach
	b												diffus		
	c												deutl.		
	d														
230		W 8	Pfostenloch			3 / 4	470.13	4	469.96	45	40	17	deutl.	vertikal - ausbieg.	flach
231		W-X 8	Mögliches Pfostenloch mit Pfostennegativ			3	470.99	4	469.80	PN: 25 PG: 120	PG: 95	19	deutl.	ausbieg.	konkav
232		W 8	Mögliches Pfostenloch			4 oben	470.06	4	469.92	30	25	16	deutl.	leicht ausbieg.	flach
233		Y 8	Keramikdeponierung mit 13 (fast) ganz erhaltenen Gefässen	Wahrscheinlich intentional und relativ rasch mit anstehendem Lehm und "Kulturschichtmaterial" verfüllt	Gem. Fotos mind. 1 Mandibula (Rind?) und weitere grosse Tierknochen	2.4 / 3	470.94	4 oben	470.09	ca. 80	ca. 70	-	diffus	-	-

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Gewei	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
224			-	tonig-siltiger, kiesiger Lehm	braun-grau	x	x	b						x		x									stark bioturbiert	
225			PG: brockig (anst. Lehm)	toniger Lehm	PN (V1): braun-grau; PG (V2): braun- grau mit braun-gelben Br.	x		X PN																Tiergang nebenan		
226			brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	PN (V1): braun-grau mit braun-gelben Br.; PG (V2): braun-grau mit braun- gelben Br.	x	x							x									x	bioturbiert (Tiergang)		
227 PN	V1		brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit wenigen gelb-braunen Br.	x	x	x			x	x														
227 PG	V2		brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	braun-gelb und braun-grau			X			x	x		x		x										
	V3			tonig-siltiger Lehm			x		x		x	x	X													
228.1			brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	braun-grau	x		bx			x			x (?)		x										
228.2			-	tonig-siltiger Lehm	braun-grau bis rot-braun	x	x	bx																evt. bioturbiert		
228.3			-	-	-	x		b								x							x			
228.4			-	schach toniger, siltiger Lehm	braun-grau	X	x	b	x					x												
229	a	Schneidet oder wird von ST 263 gesch. (unklar)	-	tonig-siltiger Lehm	dunkelbraun-grau	x		bx		x																
	b		brockig		dunkelbraun-grau	x		bx		x		x		x												
	c		brockig		gelb-braun mit grau-braunen Br.								X													
	d		-		dunkelbraun-grau																					
230			leicht brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit wenigen gelb-braunen Br.	x	x	b						x		x										
231			PN: brockig (anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	PN (V1): braun-dunkelgrau mit braun- gelben Br.; PG (V2): braun-dunkelgrau	x	x	b						x									x	x	bioturbiert	
232			leicht brockig	toniger Lehm (?)	grau-braun mit wenigen gelb-braunen Br.	x	x									b										
233		Wird von ST 265 (244) geschnitten.	leicht brockig	toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau mit braun-gelben Br.	x	x	b						X		X	x									

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
234		Y-Z 8	Muldenförmige Eintiefung; evt. mit ST 262 zusammenhängend	Wahrscheinlich intentional und rasch mit "Kulturschichtmaterial" verfüllt		2.4 / 3	470.28	4	-	ca. 95	ca. 65	ca. 3	diffus	-	-
235		Y 8	Muldenförmige Eintiefung in ST 262 - oder: Eingefülltes Feuerstellenmaterial	Wahrscheinlich intentional und rasch eingefülltes Feuerstellenmaterial		2.4 / 3	470.28	3	470.24	ca. 36 cm	ca. 40	4	diffus - deutl.	-	-
236		Z 8	Ausserordentlich grosses und tiefes Pfostennegativ mit Pfostengrube	Rasche Verf. mit mutm. Aushubmaterial; Später Ziehen des Pfostens u. rasche Verf. Des PN	In der Pfostengrube fand sich ein Rundel	3 oben	470.21	5	469.45	PN: 48 PG: 105	-	76	deutl.	vertikal - einbieg.	flach
237		Y 8	Steinschüttung mit vielen hitzeüberprägten Kalksteinen		Zahlreiche "Hitzesteine"	2.4	470.33	3	470.28	40	35	-	-	-	-
238	V1	Y 8	Mulde	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit Feuerstellenmaterial	Heterogene Verfüllung Feuerstellenmaterial	2.4	470.23	4	470.12	ca. 70 cm	ca. 60 cm	11	deutl.	vertikal - leicht ausbieg.	flach
	V2														
	V3														
239	V1	Y 8	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Die Pfostengrube stand evt. kurzzeitig offen (V1); Die Hinterfüllung erfolgte rasch mit anstehendem Lehm (V5); Der Pfosten wurde später wahrsch. gezogen und das PN intentional und rasch mit (teils brandgerötetem) mutm. Wandlehm und (grossen) Holz. verfüllt (V2-4).	V1: Homogene Ablagerung an der Basis V2: Oberster Bereich Pfostennegativ V3: Mittlerer Bereich Pfostennegativ V4: Unterster Bereich PN; evt mit org. Material PG	2.4 / 3	470.12	4	469.50	35	62	62	deutl.	vertikal	flach
	V2														
	V3														
	V4														
	V5									60					
243	V1	V 7	Ausserordentlich grosse Grube, verfüllt u.a. mit (teils brandüberprägten), teils grossen Kalksteinen	Wahrscheinlich sowohl langsame, natürliche Verf. (V4, geschichtet) als auch rasche, intentionale Verf. u.a. mit Kalksteinen	Von der Struktur wurde nur etwa 1/4 ausgewertet. V2 enthielt zusätzlich verkohlte Makroreste	2.3 unten	470.30	5	468.76	ausg.: 240	ausg.: 200	174	deutl.	vertikal	flach
	V2														
	V3														
	V4														
	V5														
	V6														

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweiß	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
234		Evt. gleichz. mit ST 262; von ST 235 geschn; schneidet ST 236	brockig	siltiger Lehm	dunkelbraun-dunkelgrau	x	x				x			x				x						x		
235		Schneidet ST 234; resp. ist gleichzeitig mit ST 234	brockig	siltiger Lehm	braun-grau	X	x	b			x			x											Mind. 1 Tiergang	
236		Wird von ST 234 gschnitten	PN: leicht brockig PG: brockig und gesch.	PN: tonig-siltiger Lehm PG: kiesiger Lehm	PN (V1): braun-grau mit braun-gelben Br.; PG (V2): braun-grau mit braun-gelben Br.	X NG	X PN	bx NG		X PN x PG	x PN X PG	X PG	x PG		x PG	x PN									bioturbiert	
237			-	-	-			bx					x													
238	V1	Wir von ST 244	-	toniger Silt	braun-grau	x	x		bx				x													
	V2	geschnitten;	brockig	toniger Silt	braun mit rot-orangen Br.		x																			
	V3	Verhältnis zu ST 239 unklar	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	grau-braun mit gelb-braunen und hellbraunen Br.																					
239	V1	Wird von ST 244 geschnitten	heterogen und brockig	siltiger Lehm	braun	X																				
	V2		heterogen und brockig	toniger, teils sandiger Lehm	gelb-braun	X	X		x					x		x										
	V3		heterogen und brockig	toniger und tonig-sandiger Lehm	grau-braun	X	X		X																	
	V4		homogen	stark toniger, plastischer Lehm	braun	x																				
	V5		brockig (mit anst. Lehm)	stark tonig-siltiger Lehm	grau-braun und gelb-braun						X	X														
243	V1		homogen	toniger Lehm	braun	x	x	b					x													
	V2		homogen	stark toniger Lehm	braun	x																				
	V3		homogen	humoser, schwach siltiger Lehm	braun	x		b						x		x									x	
	V4		geschichtet	toniger und siltiger Lehm (gesch.)	braun-grau	x								x		x	x									bioturbiert
	V5		homogen	toniger, stark siltiger Lehm	braun	x																				
	V6		homogen	toniger Lehm	braun																					

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
244	V1	Y 8	Gräbchen / längliche Grube		Liegt zwischen beiden Pfostenlöchern ST 236 und ST 261	2.4 / 3	470.20	4	469.86	135	50	34	diffus - deutl.	vertikal - leicht ausbieg.	flach
	V2														
245		Y 8	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit anstehendem Lehm		3	470.01	4	469.78	PN: 20 PG: 40	PG: 40	24	deutl.	ausbieg.	flach
246		Y 7	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			3 unten	469.79	4	469.73	30	30	6	deutl.	vertikal	flach
248		Y 7	Pfostengrube mit einem, möglicherweise 2 Pfostenlöchern		Möglicherweise zwei Pfostenegative (PN1 und PN2), wobei letzteres sehr hypothetisch ist	3 unten	469.87	4	469.48	PN1:28 PN2:22 PG: 65	PG: 50	PN1:39 PN2:12 PG: 39	deutl.	vertikal	flach
249	V1	X 7	Pfostengrube mit einem, möglicherweise 2 Pfostenlöchern		V1: PN 1	3 unten	469.61	4	469.22	27	19	14	deutl.	vertikal	PG: flach
	V2									24	21	15			
	V3									65	35	37			
250		Y 8	Mögliche Pfostengrube; könnte evt. auch Baumwurf sein		Evt. Baumwurf?	3 unten	469.94	4	469.70	53	32	25	diffus	ausbieg.	unregelm.
251		Y 7	Laut Dokumentation als Pfostengrube mit Pfostennegativ eingeordnet; Könnte evt. auch eine Brandgrube sein		Im oberen Bereich des PN Konzentration von Holz. und gebranntem Lehm	3	470.08	4	469.98	PN: 22 PG: 35	PN: 19 PG: 27	20	diffus	vertikal	unregelm.
252	V1	X 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Die Hinterfüllung erfolgte rasch mit anstehendem Lehm (V2); Der Pfosten wurde später wahrscheinlich gezogen und das Pfostennegativ intentional und rasch mit (teils brandgerötetem) mutm. Wandlehm und (grossen) Holzkohlen	V1: Unterer Bereich Pfostennegativ V3: Oberer Bereich Pfostennegativ V2: Pfostengrube	3 oben	470.01	4	469.45	35	35	56	deutl.	vertikal	flach
	V3									55	50				
	V2														
253		X 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube		Auffallend tiefes Pfostenloch	3 unten	470.00	4	469.47	PN: 24 PG: 50	PN: 26 PG: 50	53	deutl.	vertikal	flach
254		X 7	Pfostennegativ mit Pfostengrube		Pfostennegativ nur schlecht erkennbar	3/4	469.76	4	469.67	PN: 22 PG: 52	PN: 20 PG: 38	10	diffus - deutl.	vertikal	flach
255		B 10 (A-B 10)	Eingegrabener / deponierter, evt. bereits bei der Niederlegung zerbrochener Topf		Unterer Teil eines Topfes und Randpartie; Eberzahn	3	470.70	3	470.49	-	-	-	-	-	-

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
256- 257		B-C 10	Steinschüttung / Empierremment		Trennung zw. ST 256/257 und 289 nicht möglich	2.4 (?)	470.72	2.4 (?)	-	ca. 100	ca. 100	-	undeutl.	-	-
257		B-C 10- 11	Steinschüttung / Empierremment		Gr. Langknochen / Mandibulae (Rind), viele verbr. Kalksteine und Funde	2.4 (?)	470.89 (max.)	2.4 (?)	470.45 (min.)	ca. 600	ca. 400-480	10-15	deutl.	deutl.	-
258		B-C 10	Steinschüttung / Empierremment		Trennung zw. ST 256/257 nicht möglich	2.4 (?)	-	2.4 (?)	-	ca. 100	ca. 50	-	undeutl.	-	-
259		W-X 7	Kleines Pfostennegativ mit Pfostengrube			3 unten	471.15	4	470.49	PN: 10 PG: 32	PN: 12 PG: 35	20	deutl.	vertikal	flach
260		W 7	Pfostenloch		-	3 unten	469.93	4	469.52	43	50	41	deutl.	vertikal	flach aber unregelm.
261		X 8-9	Mögliche (ausserordentlich grosse) Pfostengrube, aus der der Pfosten entfernt wurde.	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit anstehendem Lehm und "Kulturschichtmaterial"	ST 261 bildet mit ST 222, 227 und 236 ein Rechteck (Gebäudegrundriss?)	3 unten	469.87	4	469.45	130	100	42	deutl.	vertikal	flach
262	V1	Y 8	Mutmassliche, grosse Brandgrube; An der Basis evt. mit Gehhorizont und Brandhorizont (V3); heterogene und brockig ausgeprägte Verfüllung	Wahrscheinlich intentionale und rasche Verf. mit Feuerstellenmaterial, anstehendem Lehm (Schicht 4) und "Kulturschichtmaterial" (Schicht 3)	V1: Oberste Verfüllschicht der Grube	3	470.29	4	469.95	175	65	34	deutl.	ausbieg.	flach
	V2: Baulehm und Lehmbrocken aus S. 3; Austernschale														
	V3: Holzkohleband an der Basis der Grube														
	-														
	-														
263		W-X 8	Pfostennegativ mit Pfostengrube	Rasch hinterfüllt mit anst. Lehm; später Ziehen des Pfostens; rasche u. intentionale Verf. PN mit Wandlehm und (grossen) Holz. verfüllt	Grosses, evt. getünchtes Wandlehmfragment im Pfostennegativ	3	470.03	5	469.56	55	50	ca. 45	deutl.	einbieg.	konkav
264A	A	Z 9	Mutm. Ofen mit Hitzesteinen (A). Darunter mutm. Trampling (dünne Lehmschicht) und evt. der ehemalige, noch erhaltene Boden innerhalb eines Hauses (B) (!)	Sorgfältig gesetzte Kalksteinlage aus flachen, verbr. Kalksteinen	A: Kalksteinlage	2.4 / 3	470.44	3 oben	470.33	55	50	10	deutl.	-	flach
264B	B			Kompakte, ca. 1 cm mächtige Lehmschicht (Trampling?); darunter Lage aus verbr. "Baulehm" (-> Boden?)	B. Mutm. Boden (Trampling)										

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation				
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweih	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex		
256- 257		Genaue strat. Zuordnung unklar	-	Kalksteinlage	grau			X B						x		x								x			
257		Genaue strat. Zuordnung unklar	-	Kalksteinlage	grau			X B					X		X	X							X	x			
258		Genaue strat. Zuordnung unklar	-	Kalksteinlage	grau			X B																			
259			brockig (mit anst. Lehm)	-	braun-grau mit braun-gelben Br.	x	x				x	x													Mind. 1 Tiergang		
260			leicht brockig	-	braun-grau mit wenigen braun-gelben Br.	x	x	x			x	x													Mind. 1 Tiergang		
261			PN (V1): leicht brockig; PG (V2): brockig (anst. Lehm)	PN (V1): toniger, stark siltiger Lehm; PG (V2): stark siltiger Lehm	PN (V1): dunkelbraun-grau mit braun- gelben Br.; PG (V2): braun-gelb mit grauen Br.	x	x	b															x				
262	V1	Wird von ST 235 geschn. ; evt. gleichzeitig mit ST 234; steht in Verbindung mit ST 265 (unklare strat. Verh.)	brockig	toniger Lehm	grau-braun	x		bx			X			x		x							x	x	bioturbiert (Tiergang)		
	V2		brockig	tonig-siltiger Lehm	schwarz, hellgrau bis lachs-rosa	x		x	x		x	x															
	V3		brockig	Holzkohleniveau	schwarz	X					x	x			x		x										
	V4		-	stark toniger Lehm	braun	x									x												
	V5		-	stark toniger Lehm	-																						
263		Schneidet ST 229	PN: brockig und heterogen; PG: brockig (anst. Lehm)	PG: tonig-siltiger Lehm	PN: grau-braun mit etwas helleren Zonen; PG: grau-braun mit braun- gelben Br.	X PN	x PN	b PN x PG	X PN		X NG	x PN X PG	X PG														
264A	A		-	Kalksteinlage	grau bis grau-weiss	x		X B																			
264B	B		geschichtet; brockig	kompakter, tonig- siltiger Lehm; tonig- siltiger Lehm	beige-braun-grau; hellgrau bis lachsfarben	x		X B			X	x															

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
265		Y 8	Grosse Grube (Grubenkomplex in Gebäude 2)	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit Feuerstellenmaterial		3	470.23	5	470.00	ca. 160	90	25	deutl.	ausbieg.	flach
266	V1	Z 8-9	Grube	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt, u.a. mit Bauschutt und Feuerstellenmaterial		3	470.34	4	470.15	170	130	15	deutl.	ausbieg.	flach
	V2														
267		X 9-10	Mulde oder möglicher unterster Bereich eines Pfostenlochs			3 unten	470.51	4	470.43	ca. 70	ca. 60	5	deutl.	-	konkav
268		Z 9	Skelett eines Neugeborenen in einer nicht erkennbaren Eintiefung		Gut erh. Skelett eines Neugeborenen. Die mutm. Grube liegt oberhalb von ST 281 (Pfostenloch).	3	471.31	3	471.27	38	18	-	-	-	-
269		X-Y 9	Pfostenloch		Evt. mit Keilsteinen (Kalksteine)	3 unten	470.12	4	470.04	30	25	8	deutl.	ausbieg.	flach
270		Z 7	Pfostengrube mit Resten eines Pfostennegativs		Evt. mit Keilsteinen (Kalksteine)	3 unten	469.84	4	469.75	34	28	9	deutl.	ausbieg.	flach
271		Y 7	Pfostenloch		Evt. mit Keilsteinen (Kalksteine)	3 unten	469.78	4	469.70	28	ca. 30	8	deutl.	vertikal	flach
272		Y 6	Fundkonzentration		Keine sichtbare eingetiefte Struktur	2.4 / 3	470.09	2.4 / 3	470.03	70 (?)	100 (?)	6 (?)	-	-	-
273		Y 6	Pfostengrube mit möglichem Pfostennegativ			2.4 / 3	470.20	3	469.73	PN: 17 PG: 40	PN: 15	37	-	vertikal	flach
274	V1	Y 6	Mutm. Ofen mit 2 Nutzungsphasen (Lehmplatte, Hitzesteine); V1 entspricht evt. der eingestürzten Ofenkonstruktion	V1: Brandgeröteter, heterogener Lehm; evt. Ofenversturz? V2: Mutm. "Herdplatte"? V3: Mutm. Eintiefung für die Kalksteinkonstruktion V4: Schicht 3	V1: Oberste Schicht V2: Stark brandgeröte Lehm-schicht V3: Mutm. Eintiefung Schicht 3	3 oben	470.09	3	469.85	100	95	24	deutl.	-	-
	V2														
	V3														
	V4														
275		Y 6	Pfostengrube mit Pfostennegativ (stark bioturbiert)			2.4 / 3	471.07	4.1	470.60	54	43	47	diffus - deutl.	vertikal	flach
276		Y 6	Pfostengrube mit möglichem Pfostennegativ			3	ca. 469.90	3 / 4	469.68	PN: 30 PG: 50	PN: 20 PG: 42	24	deutl.	vertikal	flach
277		X 9	Grube / mögliche Pfostengrube			3 unten	470.16	4	470.05	ca. 30	ca. 20	ca. 12	deutl.	vertikal	flach

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
278		D 11	Mögliches Pfostenloch		Evt. mit Keilsteinen (Kalksteine)	3 unten	470.55	4	470.27	ca. 30	ca. 23	28	diffus	vertikal - leicht ausbieg.	schräg
279		D 10-11	Pfosten mit Pfostennegativ	Evt. Ziehen des Pfostens; wahrsch. intentionale, rasche Verf. des PN nach einer Zeit des Offenstehens	Zahlr. Fe-Mn-Ausf. In Schicht 4 (-> stehendes Wasser in PG)	3 unten	470.52	4	470.13	PN: 57 PG: ca. 110	PN: 54 PG: ca. 110	39	deutl.	ausbieg.	konkav
280		B 11	Steinsetzung; sorgfältig gesetzte, meist flache, teils brandüberprägte Kalksteine		Möglicherweise mit der Steischüttung ST 257 im Zusammenhang stehend	2.3	471.23	2.3	471.18	ca. 60	ca. 60	5	-	-	-
281		Z 9	Mögliches Pfostenloch		Oberhalb der ST Ansammlung verbr. Kalksteine, die evt. auch zur PG gehört, was eine Tiefe von 35 cm ergäbe	3 / 4	470.05	4	469.90	PN: 30 PG: 90	PN: 28 PG: 80	12	deutl.	vertikal	flach
282		Z9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt		3 unten	470.04	4.2	469.93	45	45	11	deutl.	vertikal - ausbieg.	flach
283		Z9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt		3 unten	469.98	4.2	469.93	40	40	5	deutl.	ausbieg.	flach
284		A 11	Mögliche Basis eines Pfostenlochs	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt		2.4	470.80	4	470.48	35	29	32	deutl.	vertikal - einbieg.	konkav
285		B 11	Mit mutm. Wandlehm verfüllte Mulde	Wahrscheinlich intentional und rasch mit mutm. Wandlehm verfüllt		2.4	470.78	2.4	470.72	ca. 50	ca. 50	6	deutl.	ausbieg.	unregelm., flach
286		X 9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			3	470.19	4	470.07	23	23	10	deutl.	vertikal	unregelm., flach
287		X 9	Mögliche Basis eines Pfostenlochs			3	470.19	4	470.07	25	20	12	diffus	vertikal	unregelm., flach
288	-		Befundtyp unklar (Grube? Gräbchen? Flusslauf?)	Aus Sondierschnitt	Fibelfund in einer unklaren Struktur	2.3 / 2.4	-	-	ca. 470.95	-	-	-	-	-	-
289		B-C 10-11	Steinsetzung / Empierremment	Sorgfältig gesetzte, meist flach ausgeprägte, teils brandüberprägte Kalksteine- und Platten	Zahlreiche Funde (u.a. gr. Rohrenknöchel und Mandibulae)	2.4	untersch.	2.4	untersch.	450	300-600	5-10	deutl.	deutl.	deutl.
290		C 11	Keramikkonzentration innerhalb von ST 289			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291		A 11	Aussergewöhnlich grosse, eckige Pfostengrube mit Pfostennegativ			3	470.76	4	470.46	PN: 30 PG: 80	PN: 28 PG: 60	32	diffus	PN: vertikal PG: ausbieg.	mehr oder weniger flach

Struktur	Verfüllungsschicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweih	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
278			-	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x	x	b (K)					x													
279			PN: leicht brockig; PG: brockig	PN (V1): sandiger Lehm; PG (V2): toniger, stark siltiger Lehm	PN (V1): gelb-braun mit wenigen grau-braunen Br.; PG (V2): braun-grau mit braun-gelben Br.	X NG		b NG K PN		x NG	x NG		x		x								x			zahlreiche kleine Wurzelgänge
280			-	-	-			X b																		
281			-	PN (V1): toniger Lehm; PG (V2): toniger Lehm	PN (V1): dunkelgrau bis dunkelbraun; PG (V2): grau-braun	x	x	b x					x		x				x				x			Tiergang und Bioturbation auf der Sohle der Struktur
282			brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau mit braun-gelben Br.	X	x	b		x	x		x											x		
283			brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau mit braun-gelben Br.	x		x		x	x				x											
284		Evt. gleichzeitig mit ST 294	brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	braun-grau mit wenigen braun-gelben Br.	x	x	x	x	x	x		x		x									x		
285			brockig, heterogen	toniger, stark siltiger Lehm	weiss-grau-braun	x	x	b	X																	
286		Evt. gleichzeitig mit ST 287	heterogen	toniger Lehm	grau-dunkelbraun	x	x	b					x											x		bioturbiert
287		Evt. gleichzeitig mit ST 286	heterogen	-	grau-dunkelbraun	x	x	b					x						x							bioturbiert
288	-	-	-	sandiger, org. (?) Lehm	grau-braun bis dunkelgraubraun					x			x		x		x									
289		Liegt über ST 257	-	-	-			Xb					x		x	x		x M					X	x		
290		Gleichzeitig mit ST 289	-	-	-								X													
291			PN: homogen; PG: brockig	toniger, stark siltiger Lehm	PN (V1): grau-braun; PG (V2): grau-braun mit braun-gelben Br.	X NG	x NG		x NG						x									x		

Struktur	Verfüllungsschicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
292		A 11	Mulde	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit Feuerstellenmaterial	Holz.-Konzentration an der Basis und zahlr. verbr. Kalksteine	2.4	470.84	3	470.72	ca. 70	ca. 35	12	deutl.	ausbieg.	konkav
293		A 10-11	Steisetzung / Empierrement		Die Kalksteine sind sorgfältig gesetzt	2.4	ca. 470.87	2.4	-	ca. 100	ca. 60	-	-	-	-
294		A 11	Oberste Verfüllungsschicht von ST 297 / eingesenkte Schicht 2.4		Die Verfüllung besteht aus Sediment von S. 2.4	2.4	470.84	2.4 / 3	470.72	43	25	12	diffus	ausbieg.	konkav
295		B11	Steinschüttung / Empierrement	Die Kalksteine sind wohl nicht sorgfältig gesetzt worden		2.4	470.84	2.4	470.78	80	35	6	-	-	-
296		A-B 11	(Brand-) Grube	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit Feuerstellenmaterial	Grubenrand und -sohle in der südl. Hälfte bis in 4 cm Tiefe brandgerötet	2.4	470.81	3	470.74	97	82	7	diffus	ausbieg.	unregelm.
297		A 10-11	Graben / längliche Grube	Wahrsch. intentional und rasch verfüllt mit lokal anstehendem Lehm und Feuerstellen-/ Bauschutt		2.4 / 3	470.75	4	470.22	105	35	55	diffus - deutl.	vertikal	flach
298		A 10	Pfostengrube mit Pfostennegativ	Wahrsch. intentionale, rasche Verf. mit "Kulturschichtmaterial" und Wandlehm (?)		2.4 / 3	470.70	4	470.33	PN: 23 PG: 35	PN: 26	PN: 25 PG: 37	diffus	vertikal	flach
299		A-B 11	Grosse Kalksteinblöcke - natürliche Formation			2.4	470.82	4	470.28	-	-	-	-	-	-
300		A 11	Pfostengrube mit Pfostennegativ	Wahrsch. intentionale und rasche Verf. mit mutm. Bau-/ Brandschutt	Komplexe Verfüllung (wie z. Bsp. ST 221)	3 unten	470.73	4	470.21	PN: 25 PG: 50	PN: 25 PG: 48	51	deutl.	vertikal	flach
301		A 11	Pfostennegativ mit nur schlecht erkennbarer Pfostengrube			3 unten	470.72	4	470.53	PN: 31 PG: 52	PN: 34 PG: 52	PN: 19	deutl.	vertikal	flach
302		A 11	Pfostengrube mit Pfostennegativ			3 unten	470.68	4	470.31	PN: 25 PG: 52	PN: 20 PG: 50	PN: 38 PG: 34	deutl.	vertikal	flach
303		B 10-11	Mulde, evt. auf Bioturbation (Tiergänge) zurückgehend			3 unten	470.49	4	470.42	28	25	7	diffus	-	flach
304.1		B 11	Pfostenloch; Teil eines Doppel-Pfostenlochs (mit ST 304.2)	Wurde der Pfosten ST 304.1 mit dem Pfosten 304.2 ersetzt?		3 unten	470.50	4	470.40	22	20	10	deutl.	ausbieg.	spitz zulaufend
304.2		B 11	Pfostenloch; Teil eines Doppel-Pfostenlochs (mit ST 304.1)	Ersetzt diese ST 304.2 den Pfosten ST 304.1?		3 unten	470.50	4	470.40	20	24	5	deutl.	vertikal	flach
305		B 11	Mögliches Pfostenloch			3 unten	470.54	3 unten	470.47	20	21	9	deutl.	vertikal, leicht ausbieg.	konkav

Struktur	Verfüllungsschicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation		
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweiß	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex
292			heterogen; kompakte Sohle	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	X		b					x		x										bioturbiert
293			-	-	-			xb					x		x								x		
294		Folgt über ST 297	heterogen	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x	x	x					x		x									x	
295			-	-	-	x		b					x		x								x		
296			heterogen	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x	x	b	x				x		x										bioturbiert (Wurzelgänge)
297		Liegt unter ST 294	heterogen und brockig	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun, mit braun-gelben Br.	X			x		x	x	x		x									x	
298			PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	toniger Lehm	PN: grau-dunkelbraun; PG: grau-dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x NG			x PN		x	x	x		x										
299			-	-	-								x		x										
300			PN: homogen	toniger, stark siltiger Lehm	PN (V1): braun-grau; PN (V2): grau-braun bis braun-gelb	X PN x PG	x PN		X PN				x		x										
301			PN: leicht brockig; PG: brockig (anst. Lehm)	stark tonig-siltiger Lehm	PN (V1): braun-grau mit braun-gelben Br.; PG (V2): braun-gelb mit grauen Br.	X PN x PG			x PN		x	x													
302		Schneidet ST 309	brockig (mit anst. Lehm)	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x PN	x PN		x PN		x	x													
303			-	-	beige-grau																				zahlreiche Tiergänge
304.1		Wird von ST 304.2 geschn.	-	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x	x																		bioturbiert (Tiergänge)
304.2		Schneidet ST 304.1	-	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun	x																			bioturbiert (Tiergänge)
305		Liegt unter ST 275	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x					x	x		x											bioturbiert (Tiergänge)

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
306		B 11	Mögliches Pfostenloch		-	3 unten	470.56	3 unten	470.47	16	16	7	deutl.	vertikal	konkav
307		B 11	Mögliches Pfostenloch / möglicher Tiergang		Evt. natürlichen Ursprungs	3 unten	470.54	4	470.48	27	16	6	deutl.	ausbieg.	flach
308		A 11	Mögliche Struktur unbekannter Art / Schichtrest S. 3?	Die Verfüllung der Struktur besteht aus Sediment von Schicht 3	Die Struktur ist nur im Planum erkennbar	3 unten	470.64	4	-	26	24	5	deutl. - diffus	-	-
309		A 11	Mögliche Basis eines Pfostenlochs		Besteht aus Material von Schicht 3	3 unten	470.64	4	470.42	ca. 36 cm	29	22	diffus	vertikal - einbieg.	konkav
324		A 10	Mulde	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt mit mutm. Wandlehmbrocken		2.4 unten	470.82	3	470.70	ca. 67	ca. 69	13	deutl.	ausbieg.	konkav, unregelm.
325		A 11	Pfostennegativ mit Pfostengrube		Evt. mit Keilstein (Kalkstein)	3	470.81	4	470.52	PN: 28 PG: 36	PG: 22	PG: 25	diffus	vertikal	flach
326.1		A 11	Pfostenloch mit Pfostengrube; Teil eines Doppel-Pfostenlochs (mit ST. 306.2)	Ersetzt diese ST 326.2 den Pfosten ST 326.2?		3 unten	470.87	4	470.52	PN: 16 PG: 35	PN: 16 PG: 50	33	deutl.	vertikal	flach
326.2		A 11	Pfostenloch mit Pfostengrube; Teil eines Doppel-Pfostenlochs (mit ST. 306.1)	Wird diese ST 326.1 durch den Pfosten ST 326.1 ersetzt?		3 unten	470.87	4	470.36	PN: 16 PG: 50	PN: 16 PG: 65	54	deutl.	vertikal	flach
327		A 11	Pfostengrube mit nur schlecht erkennbarem Pfostennegativ	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit anstehendem Lehm		3 / 4	470.68	4	470.59	PN: 16 PG: 24	PN: 14 PG: 24	11	deutl.	vertikal	flach
328		A 11	Längliche Grube mit einem Pfostennegativ (ST 335)	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit anstehendem Lehm	Laut Dokumentation mit "Muschelfragmenten" (?); Holz.-Band an Sohle	4 oben	470.72	4	470.42	ca. 110	ca. 42	ca. 28	deutl.	ausbieg. - vertikal	schräg
329		A 11	Pfostengrube mit Pfostennegativ	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit anstehendem Lehm	Zw. der PG und dem PN warein ocker-braunes, toniges Bändchen	3 / 4	470.68	4	470.57	30	25	10	deutl.	ausbieg. - vertikal	konkav
330		A 11	Pfostengrube mit Pfostennegativ		An der Sohle der PG fanden sich Fe-Mn-Ausfällungen	3 unten	470.77	4	470.65	PN: 25 PG: 38	PN: 22 PG: 30	13	deutl.	vertikal, leicht ausbieg.	flach
331		B 11-12	Mutmassliches Gräbchen, das parallel zu ST 360 verläuft	Wahrscheinlich intentionale, rasche Verf. mit mutm. Baulehm	Verlängerung von ST 257/289, verläuft parallel zu ST 360	2.4	471.03	2.4	470.92	160	30	11	deutl.	vertikal - ausbieg.	unregelm.
332		A 11-12	Steinschüttung / Empierrement			2.4	471.05	2.4	-	110	70	10	-	-	flach

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation					
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweihe	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex			
306		Liegt unter ST 257	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x					x	x																
307		Liegt unter ST 257	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Silt	grau-braun mit braun-gelben Br.	x	x				x	x															stark biotubiert (Tiergänge)	
308		-	homogen	tonig-siltiger Lehm	grau-braun	x	x																					
309		Wird von ST 302 geschnitten	homogen	tonig-siltiger Lehm	grau-dunkelbraun	x									b													
324			heterogen und brockig	tonig-siltiger Lehm	grau-braun mit weissen Br.	x		b	Xb				x													bioturbiert (Tiergang)		
325			heterogen und brockig	toniger Lehm	grau-dunkelbraun mit gelb-braunen Br.	X PN x PG	x NG	K PN b PG			x PG	x PG		x														
326.1		Schneidet ST 326.2	PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	toniger Lehm	PN (b): grau-dunkelbraun; PG (a): grau-braun mit braun-gelben Br.	x NG	x NG	x NG	(x)		x PG	x PG		x														
326.2		Wird von ST 326.1 geschnitten	PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	toniger Lehm	PN (b): grau-dunkelbraun; PG (a): grau-braun mit braun-gelben Br.	x NG	x NG	x NG	(x)		x PG	x PG		x		x									x			
327			brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm	dunkelbraun-grau mit braun-gelben Br.	x	x				x	x														bioturbiert		
328		Wird von ST 335 geschn.	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm	dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x			x		x	x		x		x										x		
329			brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun mit braun-gelben Br.	x NG	x PG		(x) NG		x	x		x													leicht bioturbiert	
330			-	toniger Lehm	beige-braun-grau	x	x		x							x										bioturbiert (Wurzelgänge)		
331		Wahrsch. jünger als ST 257	-	toniger Lehm	braun	x	x	b	X																	-		
332		Liegt über ST 357 und ST 368		toniger Silt	braun bis grau-braun	x	x	X b						x		x												

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes			
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle
334		A 11	Pfostenloch			3	470.95	4	470.53	35	28	40	deutl.	vertikal - ausbieg.	flach
344	V1	A 11	Ausserordentlich grosses Pfostenloch mit Pfostengrube		V1: Mulde	3 unten	470.91	4	470.26	70	45	55	diffus	leicht einbieg.	flach
	V2: Pfostengrube														
	V3: Pfostennegativ														
	V4: Pfostennegativ														
345		A-B 11	Mögliche Grube / mögliches Pfostenloch			3	470.82	4	470.65	65	40	27	diffus	vertikal	flach mit Absatz
349		A 11	Mögliche Pfostengrube mit Pfostennegativ			3	470.90	4	470.68	28	22	ca. 22	diffus - deutl.	vertikal	konkav
351		A 11-12	Mögliche Basis eines Pfostenlochs / Schichtrest S. 3 in einer Mulde?			2.4 / 3	ca. 472.10	-	-	45	ca. 38	-	diffus	-	-
352		A 11	Mögliche Basis eines Pfostenlochs / Schichtrest S. 3 in einer Mulde?			2.4 / 3	ca. 472.07	-	-	33	29	-	diffus	-	-
354	V1	B 11-12	Längliche Grube mit einem Pfostenloch		V1: Pfostenloch	3	470.93	4	470.79	23	18	26	diffus	vertikal	konkav
	V2: Grube				70					42	26				
355		A 10	Pfostengrube mit Pfostennegativ		An Basis von PN ist ein sandiger Bereich; darüber Holzk.-Band	3	470.57	4	470.32	PN: 16 PG: 40	PG: ca. 39	PN: 20 PG: 23	deutl.	vertikal - leicht ausbieg.	unregelm.
356		A 12	Mögliche Rinne / Schichtrest von S. 2.4 in einer Mulde?		-	2.4 (?)	471.07	3	470.92	ca. 70	-	-	deutl.	ausbieg.	konkav
357		A 12	Pfostengrube mit Pfostennegativ	Wahrscheinlich intentional und rasch verfüllt - u.a. mit anstehendem Lehm		3	470.82	4	470.62	30	PN: 19 PG: 35	20	deutl.	vertikal	flach
360		C 11-12	Steinschüttung / Empierremet	Die Kalksteine sind wohl nicht sorgfältig gesetzt worden; sie sind eckig oder leicht abgerundet		2.4 / 3	470.87	4	470.68	210	60	14	deutl. - diffus	vertikal - ausbieg.	flach, unregelm.

Struktur	Verfüllungs- schicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweih	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silix	
334			leicht brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun mit wenigen braun-gelben Br.	x	x	x			x	x		x		x								x	bioturbiert	
344	V1		homogen	schwach toniger Lehm	dunkelbraun	X	X		X																	
	V2		brockig (mit anst. Lehm)	-	dunkelbraun mit braun-gelben Br.	x		x			x	x		x		x								x		
	V3		-	toniger Lehm	dunkelbraun	x		x																		
	V4		-	-	dunkelbraun	x		b																		
345			-	siltiger Lehm	grau-braun	X	x	b	x					x		x							x	bioturbiert		
349			-	toniger Lehm	dunkelgrau-braun	X		b																	möglicher Wurzelgang	
351			-	-	grau-dunkelbraun	x		xb			x															
352			-	-	grau-dunkelbraun	x		xb			x															
354	V1		-	siltiger Lehm	grau-braun	x	x																		möglicher Wurzelgang	
	V2		brockig (mit anst. Lehm)	toniger, stark siltiger Lehm	grau-braun mit gelb-braunen Br.	x	x	x						x												
355			PN: evt. geschichtet	PN (V1): toniger, stark siltiger Lehm, zuunterst sandiger; PG (V2): toniger Lehm	PN (V1): grau-dunkelbraun, zuunterst beige-braun; PG (V2): grau-hellbraun	x NG			x PN					x												
356			-	toniger Lehm mit Feinkies	braun bis dunkelbraun				x																	
357		Liegt unter ST 332; strat. Bez. zu ST 368 unklar	brockig (mit anst. Lehm)	schwach toniger Lehm	dunkelbraun mit gelb-braunen Br.	x	x		X		x	x		x											bioturbiert (Wurzelgänge)	
360		Liegt unter ST 257	-	sandig-toniger, kiesiger Lehm mit Kalksteinen	braun				X b					x		x	x						x			

Struktur	Verfüllungs- schicht	Unité de fouille	Interpretation von Befund und Verfüllung			Masse des Befundes						Ausprägung des Befundes				
			Interpretation / Befundtyp	Postulierter Verfüllungsvorgang	Besonderheiten	OK [Schicht]	Höhe OK [m. ü. M.]	UK [Schicht]	Höhe UK [m. ü. M.]	Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Struktur- grenze	Wandung	Sohle	
364		A 12	Pfostengrube mit Pfostennegativ			3 unten	470.78	4	470.61	PN: 25 PG: 30	37	18	deutl.	vertikal	flach	
365		A 12	Pfostengrube mit Pfostennegativ			3 unten	470.69	4	470.63		22	24	7	deutl.	vertikal	flach
368		A 11	Pfostengrube mit Pfostennegativ			3	470.81	4	470.71	PN: 35 PG: 45	ca. 30	10	deutl. - diffus	ausbieg.	flach	

Struktur	Verfüllungsschicht	Stratigrafischer Zusammenhang	Charakterisierung der Verfüllung			Komponenten							Archäologische Funde										Bioturbation			
			Ausprägung	Matrix	Farbe	Holzkohle	Gebr. Lehm	Kalksteine	Baulehm	Fe-Mn-Ausf.	Brocken S. 3	Brocken S. 4	Brocken S. 5	Keramik	Amph.-Frag.	Knochen	Eisen	Buntmetall	Bearb. Stein	Geweih	Hammerschl.	Kalotte		Schlacken	Silex	
364			PN: homogen; PG: brockig (anst. Lehm)	PN (V1): schwach toniger Lehm; PG (V2): schwach toniger Lehm	PN (V1): dunkelbraun; PG (V2): dunkelbraun mit gelb-braunen Br.	x PN		x b PN			x PG	x PG														bioturbiert (v.a. an der Sohle)
365			-	schwach toniger Lehm	dunkelbraun	x	x																			bioturbiert (Wurzelgänge)
368		Liegt unter ST 332; strat. Bez. zu ST 357 unklar	brockig (mit anst. Lehm)	toniger Lehm	dunkelgrau-braun mit gelb-braunen Br.	x	x	x	(x)		x	x		x												bioturbiert (Wurzelgänge)

Struktur	n-Wert	Medianwert (= 2. Quartil)	1. Quartil	3. Quartil	Vergl. mit Durchschnitts-Fragmentierung
2	14	0.96	0.38	1.26	<i>Grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt</i>
2 LT	11	1.24	0.88	1.50	<i>Grösser fragmentiert als LT-Durchschnitt</i>
4	10	1.28	0.78	2.69	<i>Deutlich grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt; mehrere grosse Scherben (hohes 3. Quartil)</i>
62	62	0.35	0.22	0.57	Deutlich kleiner fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
62 LT	12	0.35	0.26	0.76	Deutlich kleiner fragmentiert als LT-Durchschnitt
62 BZ	44	0.36	0.21	0.56	Deutlich kleiner fragmentiert als BZ-Durchschnitt
202	58	0.44	0.26	0.94	Deutlich kleiner fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
202 LT	27	0.49	0.31	0.90	Deutlich kleiner fragmentiert als LT-Durchschnitt
202 BZ	20	0.59	0.37	1.18	Deutlich kleiner fragmentiert als BZ-Durchschnitt
208-209	14	0.79	0.63	2.70	Im Durchschnitt; einige grösser fragmentierte Funde
222	15	0.70	0.45	1.49	Im Gesamt-Durchschnitt
222 LT	10	0.83	0.48	1.40	Im LT-Durchschnitt
233	85	0.90	0.47	2.86	<i>Grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt (ganze Gefässe); v.a. 3 Quartil deutlich höher</i>
233 LT	71	1.25	0.54	3.39	<i>Grösser fragmentiert als LT-Durchschnitt (ganze Gefässe)</i>
233 BZ	11	0.53	0.38	0.59	Im BZ-Durchschnitt.
233 oD	66	0.63	0.38	1.22	Im Gesamt-Durchschnitt
233 oD LT	51	0.83	0.46	1.43	Im LT-Durchschnitt
236	18	1.42	0.80	3.23	Deutlich grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
236 LT	13	2.64	1.33	3.57	Deutlich grösser fragmentiert als LT-Durchschnitt; mehrere grosse Scherben (hohes 3. Quartil)
255	13	0.87	0.37	3.14	Grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
255 LT	10	0.87	0.40	3.14	Grösser fragmentiert als LT-Durchschnitt
256-257	38	0.70	0.34	1.08	<i>Grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt</i>
256-257 LT	23	0.76	0.56	1.12	Im LT-Durchschnitt
257	383	0.63	0.40	1.01	<i>Grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt (Vorsicht: ST 257 für die Definition des Gesamt-Medians massgebend!)</i>
257 LT	306	0.63	0.40	1.01	Im Durchschnitt (Vorsicht: ST 257 für die Definition des LT-Medians massgebend!)
257 BZ	75	0.40	0.31	0.55	Im Durchschnitt (Vorsicht: ST 257 für die Definition des BZ-Medians massgebend!)
262	64	0.54	0.31	0.87	Im Gesamt-Durchschnitt
262 LT	43	0.58	0.51	1.03	Deutlich kleiner fragmentiert als LT-Durchschnitt
262 BZ	21	0.28	0.19	0.47	Deutlich kleiner fragmentiert als BZ-Durchschnitt
266	11	0.44	0.19	0.89	Deutlich kleiner fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
272	31	0.38	0.27	1.07	Deutlich kleiner fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
272 LT	13	0.89	0.37	2.77	Im LT-Durchschnitt
272 BZ	18	0.32	0.21	0.88	Im BZ-Durchschnitt.
275	11	0.25	0.18	0.46	Deutlich kleiner fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt
279	14	0.57	0.31	0.65	Im Gesamt-Durchschnitt
279 BZ	10	0.53	0.27	0.59	Im BZ-Durchschnitt.
360	31	0.90	0.56	1.37	<i>Deutlich grösser fragmentiert als Gesamt-Durchschnitt</i>
360 LT	21	1.13	0.70	2.05	<i>Deutlich grösser fragmentiert als LT-Durchschnitt</i>

Strukturen mit ≥ 10 Scherben

fett kleiner fragmentiert als Normspannbreite
kursiv grösser fragmentiert als Normspannbreite
 regulär innerhalb der Normspannbreite

Taphonomie
Brandspuren nach Strukturen

Struktur	Anz. Scherben total	Anz. Scherben verbr.	Verhältnis verbr/unverbr. [%]
2	33	15	45
3	14	9	64
4	11	2	18
62	73	46	63
64	7	0	0
202	70	7	10
204	10	0	0
208-209	44	6	14
222	15	6	40
231	10	0	0
233	116	46	40
234	24	5	21
235	10	0	0
236	20	7	35
244	10	4	40
255	17	0	0
256-257	46	2	4
257	443	28	6
262	77	12	16
266	18	2	11
272	49	15	31
274	23	3	13
275	20	5	25
297	17	1	6
360	31	5	16

Strukturen mit ≥ 10 Scherben

Struktur	Anz. Scherben	Kaum verw.		Teilweise verw.		Mehrheitlich verw.		Vollständig verw.	
		Anzahl	[%]	Anzahl	[%]	Anzahl	[%]	Anzahl	[%]
2	20	0	0	12	60	6	30	2	10
2 LT	14	0	0	11	79	3	21	1	7
3	14	0	0	6	43	3	21	2	14
4	11	1	9	8	73	2	18	0	0
62	73	5	7	32	44	15	21	20	27
62 LT	13	2	15	8	62	1	8	2	15
62 BZ	50	3	6	20	40	12	24	15	30
202	70	0	0	45	64	14	20	11	16
202 LT	33	0	0	21	64	7	21	5	15
202 BZ	20	0	0	15	75	5	25	0	0
204	10	0	0	8	80	1	10	1	10
208-209	32	4	13	18	56	6	19	3	9
208-209 LT	19	3	16	14	74	2	11	0	0
222	14	1	7	11	79	2	14	0	0
222 LT	10	1	10	7	70	2	20	0	0
231	10	0	0	7	70	2	20	1	10
233	116	51	44	30	26	9	8	6	5
233 LT	94	46	49	24	26	6	6	4	4
233 BZ	15	5	33	5	33	1	7	1	7
234	24	2	8	18	75	4	17	0	0
234 LT	11	1	9	8	73	2	18	0	0
235	10	0	0	8	80	1	10	1	10
236	20	3	15	13	65	3	15	1	5
236 LT	15	3	20	9	60	3	20	0	0
244	10	0	0	6	60	4	40	0	0
255	17	0	0	15	88	2	12	0	0
256-257	46	0	0	26	57	12	26	7	15
256-257 LT	26	0	0	19	73	5	19	2	8
256-257 BZ	79	0	0	2	3	5	6	4	5
257	443	10	2	295	67	86	19	52	12
257 LT	320	10	3	237	74	52	16	33	10
257 BZ	79	0	0	41	52	27	34	8	10
262	77	3	4	57	74	6	8	11	14
262 LT	52	1	2	41	79	2	4	8	15
262 BZ	11	1	9	9	82	1	9	0	0
266	18	0	0	11	61	3	17	4	22
272	49	0	0	23	47	13	27	13	27
272 LT	14	0	0	13	93	0	0	1	7
272 BZ	18	0	0	13	72	8	44	1	6
275	20	0	0	12	60	4	20	4	20
297	16	0	0	12	75	3	19	1	6
297 BZ	11	0	0	8	73	2	18	1	9
360	31	0	0	19	61	12	39	0	0
360 LT	21	0	0	13	62	8	38	0	0

Strukturen mit ≥ 10 Scherben

Struktur	Anz. Scherben	Kantig		Subkantig		Subgerundet		Gerundet	
		Azahl	[%]	Azahl	[%]	Azahl	[%]	Azahl	[%]
2	20	0	0	19	95	1	5	0	0
2 LT	14	0	0	14	100	0	0	0	0
3	14	4	29	10	71	0	0	0	0
4	11	3	27	6	55	2	18	0	0
62	73	17	23	44	60	9	12	3	4
62 LT	13	4	31	9	69	0	0	0	0
62 BZ	50	9	18	30	60	9	18	2	4
202	70	6	9	49	70	13	19	2	3
202 LT	33	4	12	22	67	7	21	0	0
202 BZ	20	2	10	17	85	1	5	0	0
204	10	2	20	7	70	1	10	0	0
208-209	31	1	3	28	90	2	6	0	0
208-209 LT	19	0	0	18	95	1	5	0	0
222	14	2	14	12	86	0	0	0	0
231	10	3	30	6	60	0	0	1	10
233 mD	102	16	16	79	77	5	5	2	2
233 oD	42	4	10	36	86	2	5	0	0
233 LT	80	13	16	65	81	1	1	1	1
233 BZ	15	3	20	10	67	2	13	0	0
234	24	0	0	18	75	5	21	1	4
234 LT	11	0	0	9	82	2	18	0	0
235	10	0	0	10	100	0	0	0	0
236	19	0	0	16	84	3	16	0	0
236 LT	14	0	0	12	86	2	14	0	0
244	10	1	10	8	80	0	0	1	10
255	13	0	0	11	85	2	15	0	0
256-257	46	1	2	44	96	1	2	0	0
256-257 LT	26	0	0	26	100	0	0	0	0
256-257 BZ	11	0	0	11	100	0	0	0	0
257	443	15	3	386	87	40	9	2	0
257 LT	320	10	3	288	90	20	6	2	1
257 BZ	79	1	1	71	90	7	9	0	0
262	77	5	6	53	69	19	25	0	0
262 LT	52	4	8	40	77	8	15	0	0
262 BZ	11	0	0	5	45	6	55	0	0
266	18	1	6	16	89	1	6	0	0
272	49	0	0	39	80	10	20	0	0
272 LT	14	0	0	14	100	0	0	0	0
272 BZ	18	0	0	16	89	2	11	0	0
275	20	0	0	15	75	5	25	0	0
297	16	0	0	16	100	0	0	0	0
297 BZ	11	0	0	11	100	0	0	0	0
360	31	1	3	29	94	1	3	0	0
360 LT	21	0	0	21	100	0	0	0	0

Strukturen mit ≥ 10 Scherben

Struktur	Anz. Scherben	Gewicht [g]	Feinkeramik (DSW-FK)									Grobkeramik (HGW-GK)											
			Minerogen						Schamott		Fossil	Minerogen			Fossil								
			MIN-1	MIN-2	MIN-3	MIN-4	MIN-5	MIN-6	SCH-1	SCH-2	FOSS-1	MIN-1	MIN-4	MIN-5	FOSS-1	FOSS-2	FOSS-3	FOSS-4	FOSS-5	FOSS-6	FOSS-7	FOSS-8	FOSS-9
1	2	11.2				1		1															
2	42	280.0	1			2				1		1	1		4			7	20	2	2	1	
3	5	25.3	1														1	3					
4	1	6.3															1						
62	13	51.7	4	1		2				1				3	2								
64	4	9.8	1									1			1			1					
72	1	302.5			1																		
85	1	7.2								1													
202	33	155.2	1			1			2			3			2		1	2	13	1	1	4	2
204	6	28.4				2												3		1			
208-209	19	268.9										2			1	2		9				5	
210	3	15.8							1			1						1					
222	10	86.3							1					1				7					
223	2	11.5																2					
224	4	23.5											1				1	1					
227	1	3.1										1											
228	3	36.3		1													1	1					
229	2	7.3																2					
231	5	13.0	1						1						1			2					
233 mD	94	13722.8								1		4			1	2	1	78	5	1	1		
233 oD	11	69.2							1			4			1	2	1			1	1		
234	11	195.0				1												8	1	1			
235	5	34.0					1											4					
236	15	385.0								2							1	11	1				
238	3	55.2																3					
239	1	6.5																1					
244	4	44.4				1						1						1			1		
252	2	28.4																2					
253	1	4.0	1																				
255	13	811.2											1					12					
256-257	26	353.0						1		1		1	3		1	7		11		1			
257	320	3052.3	1	2	2	3	3	4		4	7	12	28	4	19	30	14	28	129	8	3	19	
261	6	16.4	2				1				1								1	1			
262	61	794.4	2				1				1	3	1	2	9		8	27	5	1	1		
266	2	15.8												1								1	
272	14	244.3	1					1				1	5				4	1				1	

Struktur	Anz. Scherben	Gewicht [g]	Feinkeramik (DSW-FK)									Grobkeramik (HGW-GK)											
			Minerogen						Schamott		Fossil	Minerogen			Fossil								
			MIN-1	MIN-2	MIN-3	MIN-4	MIN-5	MIN-6	SCH-1	SCH-2	FOSS-1	MIN-1	MIN-4	MIN-5	FOSS-1	FOSS-2	FOSS-3	FOSS-4	FOSS-5	FOSS-6	FOSS-7	FOSS-8	FOSS-9
274	7	47.6												1		2	4						
275	6	20.0						1						1	3		1						
276	1	8.3												1									
279	2	6.4												1							1		
281	2	9.4															2						
284	1	10.6													1								
287	1	3.8															1						
292	1	13.0													1								
293	2	22.5											1										
294	3	66.2															1						
296	3	75.2									1				1		1						
297	4	49.8													1		1	1	1				
299	3	54.4	1												1		1						
328	1	11.6				1																	
344	5	109.3													3			2					
345	2	7.3												1			1						
357	2	111.5	1															1					
360	21	330.3										1	3		4		1	1	9	1		1	
indet	15	127.7												4		2	1	6			2		
Schicht 3	9	95.3	1						1									6	1				
Total mD	826	22286	19	4	3	14	6	8	7	9	10	25	51	9	48	54	33	59	388	27	12	38	2
Total oD	743	8633	19	4	3	14	6	8	7	9	10	25	51	9	48	54	33	59	310	22	12	38	2
Total ST	719	8410	18	4	3	14	6	8	6	9	10	25	51	9	44	54	31	58	298	21	12	36	2

Total mD Total mit Deponierung**Total oD** Total ohne Deponierung**Total ST** Total ohne Deponierung, indet. und Schicht 3

Unterteilt nach Fein- und Grobkeramik und nach Macharten-Gruppen

Struktur	Feinkeramik			Grobkeramik	
	Total Min.	Total Scham.	Total Fossil	Total Min.	Total Fossil
1	2	0	0	0	0
2	3	1	0	2	36
3	1	0	0	0	4
4	0	0	0	0	1
62	7	1	0	3	2
64	1	0	0	1	2
72	1	0	0	0	0
85	1	0	0	0	0
202	2	2	0	3	26
204	2	0	0	0	4
208-209	0	0	0	2	17
210	0	1	0	1	1
222	0	1	0	1	8
223	0	0	0	0	2
224	0	0	0	1	3
227	0	0	0	1	0
228	1	0	0	0	2
229	0	0	0	0	2
231	1	1	0	0	3
233 mD	0	1	0	4	89
233 oD	0	1	0	4	6
234	1	0	0	0	10
235	1	0	0	0	4
236	0	2	0	0	13
238	0	0	0	0	3
239	0	0	0	0	1
244	1	0	0	1	2
252	0	0	0	0	2
253	1	0	0	0	0
255	0	0	0	1	12
256-257	1	0	1	4	20
257	15	4	7	44	250
261	3	0	1	0	2
262	3	0	0	5	53
266	0	0	0	0	2
272	2	0	0	6	6

Struktur	Macharten Gesamthaft (DSW und HGW)					
	Total Min.	% Min.	Total Scham.	% Scham.	Total Fossil	% Fossil
1	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5.0	11.9	1.0	2.4	36.0	85.7
3	1.0	20.0	0.0	0.0	4.0	80.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
62	10.0	76.9	1.0	7.7	2.0	15.4
64	2.0	50.0	0.0	0.0	2.0	50.0
72	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	5.0	15.2	2.0	6.1	26.0	78.8
204	2.0	33.3	0.0	0.0	4.0	66.7
208-209	2.0	10.5	0.0	0.0	17.0	89.5
210	1.0	33.3	1.0	33.3	1.0	33.3
222	1.0	10.0	1.0	10.0	8.0	80.0
223	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
224	1.0	25.0	0.0	0.0	3.0	75.0
227	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	1.0	33.3	0.0	0.0	2.0	66.7
229	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
231	1.0	20.0	1.0	20.0	3.0	60.0
233 mD	4.0	4.3	1.0	1.1	89.0	94.7
233 oD	4.0	36.4	1.0	9.1	6.0	54.5
234	1.0	9.1	0.0	0.0	10.0	90.9
235	1.0	20.0	0.0	0.0	4.0	80.0
236	0.0	0.0	2.0	13.3	13.0	86.7
238	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0
239	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
244	2.0	50.0	0.0	0.0	2.0	50.0
252	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
253	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
255	1.0	7.7	0.0	0.0	12.0	92.3
256-257	5.0	19.2	0.0	0.0	21.0	80.8
257	59.0	18.4	4.0	1.3	257.0	80.3
261	3.0	50.0	0.0	0.0	3.0	50.0
262	8.0	13.1	0.0	0.0	53.0	86.9
266	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
272	8.0	57.1	0.0	0.0	6.0	42.9

Struktur	Vergleich DSW-HGW			
	DSW Anz.	DSW [%]	HGW Anz.	HGW [%]
1	2	100	0	0
2	4	10	38	90
3	1	20	4	80
4	0	0	1	100
62	8	62	5	38
64	1	25	3	75
72	1	100	0	0
85	1	100	0	0
202	4	12	29	88
204	2	33	4	67
208-209	0	0	19	100
210	1	33	2	67
222	1	10	9	90
223	0	0	2	100
224	0	0	4	100
227	0	0	1	100
228	1	33	2	67
229	0	0	2	100
231	2	40	3	60
233 mD	1	1	93	99
233 oD	1	9	10	91
234	1	9	10	91
235	1	20	4	80
236	2	13	13	87
238	0	0	3	100
239	0	0	1	100
244	1	25	3	75
252	0	0	2	100
253	1	100	0	0
255	0	0	13	100
256-257	2	8	24	92
257	26	8	294	92
261	4	67	2	33
262	3	5	58	95
266	0	0	2	100
272	2	14	12	86

Unterteilt nach Fein- und Grobkeramik und nach Macharten-Gruppen

Struktur	Feinkeramik			Grobkeramik	
	Total Min.	Total Scham.	Total Fossil	Total Min.	Total Fossil
274	0	0	0	0	7
275	0	1	0	0	5
276	0	0	0	0	1
279	0	0	0	0	2
281	0	0	0	0	2
284	0	0	0	0	1
287	0	0	0	0	1
292	0	0	0	0	1
293	0	0	0	1	1
294	0	0	0	0	3
296	0	0	1	0	2
297	0	0	0	0	4
299	1	0	0	0	2
328	1	0	0	0	0
344	0	0	0	0	5
345	0	0	0	0	2
357	1	0	0	0	1
360	0	0	0	4	17
indet	0	0	0	0	15
Schicht 3	1	1	0	0	7
Total mD	54	16	10	85	661
Total oD	54	16	10	85	578
Total ST	53	15	10	85	556

Vergleich der Macharten sortiert nach Fein- und Grobkeramik;
Min.: Minerogene Magerung; Scham.: mit Schamott-
Magerung; Fossil: mit Fossilien

Total mD Total mit Deponierung

Total oD Total ohne Deponierung

Total ST Total ohne Deponierung, indet. und Schicht 3

Struktur	Macharten Gesamthaft (DSW und HGW)					
	Total Min.	% Min.	Total Scham.	% Scham.	Total Fossil	% Fossil
274	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	100.0
275	0.0	0.0	1.0	16.7	5.0	83.3
276	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
279	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
281	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
284	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
287	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
292	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
293	1.0	50.0	0.0	0.0	1.0	50.0
294	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0
296	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0
297	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
299	1.0	33.3	0.0	0.0	2.0	66.7
328	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
344	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	100.0
345	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
357	1.0	50.0	0.0	0.0	1.0	50.0
360	4.0	19.0	0.0	0.0	17.0	81.0
indet	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	100.0
Schicht 3	1.0	11.1	1.0	11.1	7.0	77.8
Total mD	139.0	16.8	16.0	1.9	671.0	81.2
Total oD	139.0	18.7	16.0	2.2	588.0	79.1
Total ST	138.0	19.2	15.0	2.1	566.0	78.7

Vergleich der verschiedenen Magerungsarten gesamthaft;
Min.: Minerogene Magerung; Scham.: mit Schamott-Magerung; Fossil:
mit Fossilien

Struktur	Vergleich DSW-HGW			
	DSW Anz.	DSW [%]	HGW Anz.	HGW [%]
274	0	0	7	100
275	1	17	5	83
276	0	0	1	100
279	0	0	2	100
281	0	0	2	100
284	0	0	1	100
287	0	0	1	100
292	0	0	1	100
293	0	0	2	100
294	0	0	3	100
296	1	33	2	67
297	0	0	4	100
299	1	33	2	67
328	1	100	0	0
344	0	0	5	100
345	0	0	2	100
357	1	50	1	50
360	0	0	21	100
indet	0	0	15	100
Schicht 3	2	22	7	78
Total mD	80	10	746	90
Total oD	80	11	663	89
Total ST	78	11	641	89

Vergleich von drehscheibengedrehter und
handgeformter Ware nach Stückzahl innerhalb der
verschiedenen Strukturen